

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-R5CH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY

*ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО
КУРСУ «КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА
ПОВЕДІНКА»*

*DIDACTIC RESOURCES FOR THE
COURSE
“CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & RESPONSIBLE
BUSINESS CONDUCT”*

SNAU

University that
studies life

**ПАСЬКО О. (2023) КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА /
ОЛЕГ ПАСЬКО; СУМСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ. – ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ. – СУМИ: СНАУ, 2023. – 205 С.**

**PASKO O. (2023) CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & RESPONSIBLE
BUSINESS CONDUCT: LECTURE NOTES FOR
MASTER AND PHD STUDENTS / OLEH
PASKO; SUMY NATIONAL AGRARIAN
UNIVERSITY. – ELECTRONIC TEXT DATA. –
SUMY: SNAU, 2023. – 205 P.**

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

SNAU

University that
studies life

Заняття. 1 Вступ. Ознайомлення з проєктом та
програмою Erasmus+. Корпоративна соціальна
відповідальність та соціальне підприємництво - чому
це важливо? Організаційні питання.

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

18.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва проекту	EMBRACING EU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF BUSINESS-SOCIETY BONDS TRANSFORMATION IN UKRAINE – КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЄС: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН БІЗНЕС-СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ
Номер проекту	101094100 – EECORE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH
Акронім проекту	EECORE
Тривалість проекту	01 /10/2022 – 30/09/ 2025
Інструмент фінансування ЄС	ERASMUS+ Programme, Jean Monnet action
Агенція, що фінансує	European Education and Culture Executive Agency
Цільові групи проекту	students, teachers and professors, companies and businesses, active citizens, NGO representatives, policymakers, the wider public.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

IIPO IPOTPAMY ERASMUS+

Erasmus+ Structure - 2021-2027

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ЖАН МОНЕ

Для України та інших країн-партнерів в межах конкурсів 2021 р. для участі як партнери та грантоотримувачі, відкритий напрям **ВИКЛАДАННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ** ("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості") та Стратегічні дебати ("Мережі")

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support TEACHING, LEARNING, RESEARCH AND DEBATES on VARIOUS ASPECTS OF THE EUROPEAN UNION.

Ціль напрямку Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс; сприяти досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширювати ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві (за межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до громадськості.

Співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Jean Monnet Centre

<https://jmc.snaau.edu.ua/en/>

<https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ERASMUS+

Home About Erasmus+ Opportunities Programme Guide Resources and tools What's new? Projects

Explore the actions available

I'm an individual

Students, staff, trainees, adult learners, exchanges and networking.

Explore the opportunities →

Applying as an organisation

Learning mobility, innovation, support for policy reform, Jean Monnet, sport.

Explore the key actions available →

Applying from outside the EU

Selected opportunities are available. See what actions you can apply for.

Non-EU countries opportunities →

Search for funding calls

Search calls by topic and date.

Search the list of calls →

Можливості:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=hp&pk_content=hp-highlights-opp

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/>

Opportunities by type

Students

Studying abroad is a central part of Erasmus+ and has been shown to have a positive effect on later job prospects. It is also a chance to improve language skills, gain self-confidence and independence and immerse yourself in a new culture.

[Opportunities for students](#)

Staff (teaching)

With Erasmus+, opportunities are available to spend time teaching at an education institution abroad. These opportunities are available to both staff working in the education sector and to individuals working outside the sector invited to share their knowledge and experience.

[See where you can teach](#)

Staff (training)

With Erasmus+, training opportunities are available to staff working in education, both in teaching and non-teaching capacities. Training periods abroad can consist of job shadowing, observation periods or specific training courses abroad.

[Explore the training opportunities](#)

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОМАНДА ПРОЕКТУ

ОЛЕГ ПАСЬКО

ІННА ХОВРАК

ОЛЕНА ДЯЧЕНКО

ВІКТОРІЯ ТКАЧЕНКО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ

Проєкт EECORE передбачає наступні навчальні курси та тренінги:

- Розробка та впровадження навчального курсу «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА» (навчальний курс для студентів магістратури);
- Розробка та впровадження навчального курсу «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» (навчальний курс для студентів магістратури);
- Розробка та впровадження поглибленого сертифікатного курсу «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» (поглиблений сертифікатний курс для магістрів та аспірантів);
- Розробка та впровадження тренінгу «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ (USR): ЗВО ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» (Тренінг для вищого керівництва університету);
- Розробка та впровадження тренінгу «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА для ММСП та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» (Тренінг для власників, вищого керівництва та представників ММСП).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

If CSR is the answer, what is the question?

Ми повинні оцінювати успіх КСВ за тим, чи покращуються чи погіршуються наші спільноти та екосистеми. І хоча на мікрорівні – з точки зору конкретних проектів і практик КСВ – ми можемо продемонструвати багато покращень, на макрорівні майже всі показники нашого соціального, екологічного та етичного здоров'я занепадають.

«Я вважаю, що переважна більшість компаній не можуть бути «хорошими» корпоративними громадянами, включаючи сьоме покоління. Більшість програм сталого розвитку та корпоративної відповідальності більше про те, щоб бути менш поганими, ніж хорошими. Вони стосуються вибіркових і розрізнених «програм», а не цілісних і системних змін».

Visser, W. V. (2011). The Ages and Stages of CSR: Towards the Future
with CSR 2.0. John Wiley & Sons, Inc.

'The term [CSR] is a brilliant one; it means something,
but not always the same thing, to everybody'
Votaw, 1973, p. 11

«Якби кожна компанія на планеті перейняла найкращі екологічні практики «провідних» компаній, світ все одно рухався б до деградації та краху».

Hawken, P. (1993). *The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability*. HarperBusiness.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Adverse impacts from human-caused climate change will continue to intensify

a) Observed widespread and substantial impacts and related losses and damages attributed to climate change

Water availability and food production

Health and well-being

Cities, settlements and infrastructure

Biodiversity and ecosystems

Key

Observed increase in climate impacts to human systems and ecosystems assessed at **global level**

- Adverse impacts
- Adverse and positive impacts
- Climate-driven changes observed, no global assessment of impact direction

Confidence in attribution to climate change

- High or very high confidence
- Medium confidence
- Low confidence

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

c) The extent to which current and future generations will experience a hotter and different world depends on choices now and in the near-term

Спостереження (1900–2020) та прогноз (2021–2100) зміни глобальної температури поверхні (відносно 1850–1900), які пов’язані зі змінами клімату умов і впливів, ілюструють, як клімат уже змінився і буде змінюватися протягом життя трьох репрезентативних поколінь (1950, 1980 та 2020 р.н.). Майбутні прогнози (2021–2100) змін углобальна температура поверхні показані для дуже низької (SSP1-1,9), низької (SSP1-2,6), середньої (SSP2-4,5), високої(SSP3-7.0) і дуже високі (SSP5-8.5) сценарії викидів ПГ. Зміни річних глобальних температур поверхні представлені як «кліматичні смуги» з майбутніми прогнозами, що показують спричинені людиною довгострокові тенденції та триваюча модуляція природною мінливістю (тут представлена за допомогою спостережуваних рівнів минулої природної мінливості). Кольори на значках поколінь відповідають смугам глобальної температури поверхні для кожного року, сегменти на значках майбутнього, що розрізняють можливі майбутні враження.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

412.5 ppm

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE (1960-2021)

CARBON DIOXIDE OVER 800,000 YEARS

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1.1°C

1.5°**C**

2.0°C

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

The global mean sea level (GMSL) in 2020 was the highest ever measured. GMSL reconstructions based on tide gauge observations show a rise of 21 cm from 1900 to 2020 at an average rate of 1.7 mm/year^[1] [2]. The rate of GMSL rise accelerated to 3.3 mm/year over the period 1993-2018 and 3.7 mm/year over the period 2006-2018, more than twice as fast as during the 20th century^[3] [2].

Джерело:

<https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-sea-level-rise>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Figure 1. Observed and projected change in global mean sea level

Джерело:

- Global mean sea level (ensemble, Palmer et al., 2021)
- Global mean sea level (satellite altimeter, CMEMS)

- RCP8.5 (very high emissions)
- RCP7.0 (high emissions)
- RCP4.5 (medium emissions)
- RCP2.6 (low emissions)
- RCP1.9 (very low emissions)

<https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-sea-level-rise>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА
ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО**

**CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY/
RESPONSIBLE BUSINESS
CONDUCT AND SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP**

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДЛЯ: для МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОБСЯГ КУРСУ: 3 КРЕДИТИ ECTS

МОВА КУРСУ: УКРАЇНСЬКА

ПОЧАТОК: 18 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 1,5 МІСЯЦІ; *ЗАНЯТТЯ* ЩОВІВТОРКА ТА
ЩОЧЕТВЕРГА ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ З 14.00 EEST

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 15 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ. ВСІ

ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Кількість місць обмежена, відбір учасників на основі їхньої аплікації

Курс охоплює Корпоративну соціальна відповідальність / Відповідальне ведення бізнесу - будь-яку корпоративну діяльність, яка не пов'язана з максимізацією прибутку, але є вигідною для стейкхолдерів, сприяє поширенню ідей сталого розвитку в бізнес-дискурсі і дозволяє усвідомити зміни у розумінні ролі фірм, суспільства та державних установ (та їх взаємозв'язок) у формуванні нового суспільного договору про соціальну відповідальність. Курс також охоплює актуальне зараз соціальне підприємництво, яке поширює «гібридний» підхід до ведення бізнесу, що поєднує комерційний (для прибутку) аспект і соціальний (для людей) аспект.

СЕРТИФІКАТНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДЛЯ: для МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОБСЯГ КУРСУ: 3 КРЕДИТИ ECTS

МОВА КУРСУ: УКРАЇНСЬКА

ПОЧАТОК: 18 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 1,5 МІСЯЦІ; *ЗАНЯТТЯ* ЩОВІВТОРКА

ТА ЩОЧЕТВЕРГА ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ З 14.00 EEST

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 15 ТРАВНЯ

2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ

СТУДЕНТІВ. ВСІ ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ОЛЕГ ПАСЬКО

ІННА ХОВРАК

ОЛЕНА ДЯЧЕНКО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ТІ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Переконання в досягненні конкурентної переваги та створенні цінності за допомогою КСВ було додатково розвинене Хесліном і Очоа (2008), які стверджували, що навіть якщо практики КСВ є найбільш ефективними, коли вони розроблені спеціально, вони все одно дотримуються загальних принципів. Щоб підтвердити свою гіпотезу, Хеслін та Очоа (2008) проаналізували 21 зразкову практику КСВ і помітили, що сім загальних принципів керують стратегічним підходом до КСВ у вибраних компаніях:

(HESLIN & OCHOA, 2008, p. 130)

- культивуйте необхідні таланти,
- розвивайте нові ринки,
- захищайте добробут працівників,
- зменшуйте вплив на навколишнє середовище.
- слід, отримувати прибуток від побічних продуктів,
- залучати клієнтів і
- озеленювати ланцюг поставок.

HESLIN, P. A., & OCHOA, J. D. (2008). Understanding and developing strategic corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*, 37(2), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2008.02.002>

TABLE 2 STRATEGIC CSR PRINCIPLES AND EXEMPLARY PRACTICES		
STRATEGIC CSR PRINCIPLES	CORPORATION	EXEMPLARY STRATEGIC CSR PRACTICES
1. Cultivate needed talent	Marriott Microsoft GlaxoSmithKline	Provide extraordinary career opportunities Nurture required IT talent Expand access to medications
2. Develop new markets	Philips Electronics Globe Telecom Whole Foods	Produce resource-efficient products Create first-time consumers Specialize in organic products
3. Protect labor welfare	Levi Strauss Odegard & Rugmark Starbucks	Replace exploitation with education Certify ethical production Enhance farmers' productivity and welfare
4. Reduce your environmental footprint	DuPont Ethel M Norsk Hydro	Create more value and less "stuff" Produce abundant life from wastewater Renew raw materials
5. Profit from by-products	Fuji Xerox Shaw Industries Manildra	Redesign products for learning and profits Adopt cradle-to-cradle manufacturing Convert grain and starch waste to fuels and food
6. Involve customers	Target Hewlett-Packard Patagonia	Enable customers to improve education Reduce the environmental cost of IT use Educate and engage customers
7. Green your supply chain	Nestle Wal-Mart S.C. Johnson	Optimize transportation Reduce packaging across the supply chain Identify, publicize and reward greener alternatives

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

з навчальних курсів, що реалізуються в рамках міжнародного грантового проекту Еразмус+ Жан Монне Модуль **КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЄС: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН БІЗНЕС-СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ** – 101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH

на 2022-2023 н.р. **МАГІСТРИ ТА АСПІРАНТИ**

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ОНЛАЙН КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

<https://eecore.snau.edu.ua/navchalni-kursi/rozklad-zanjat/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПОРОГОВІ ПОКАЗНИКИ

ВІДВІДУВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ

60 %

СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ

75 %

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

**КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
2023**

Заняття. 1 Вступ. Ознайомлення з проектом та програмою Erasmus+. Корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво - чому це важливо? Організаційні питання.

Олег ПАСЬКО

<https://bit.ly/3E+RiD7>

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

ВЕБ СТОРІНКА проекту	https://eecore.snau.edu.ua/
YouTube канал	https://www.youtube.com/channel/UC0MKMwjA13IA6VbAQa_Hr7w
Розклад занять	https://eecore.snau.edu.ua/navchalni-kursi/rozklad-zanjat/
Сторінка курсу	https://eecore.snau.edu.ua/navchalni-kursi/onlajn-sertifikatnij-kurs-csr-rbc-ta-se/
Наші контакти	https://eecore.snau.edu.ua/kontakti/
Команда проекту	https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 2 Поняття та еволюція
розвитку корпоративної соціальної
відповідальності: глобальна
ретроспектива

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

18.05.2023

14.45 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття та еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності: глобальна ретроспектива

1. 1950-1960-ті роки
2. 1970-ті: КСВ і менеджмент
3. 1980-ті роки: операціоналізація КСВ
4. 1990-ті: глобалізація та КСВ
5. 2000-ті: стратегічний підхід до КСВ
6. 2010-ті: КСВ і створення спільної цінності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

'The term [CSR] is a brilliant one; it means something,
but not always the same thing, to everybody'
Votaw, 1973, p. 11

КСВ означало дуже різні речі в різні моменти часу, але за своєю суттю це відноситься до «саморегулювання бізнесу з метою бути соціально відповідальним».

CSR is the way in which business consistently creates shared value in society through economic development, good governance, stakeholder responsiveness and environmental improvement. Put another way, CSR is an integrated, systemic approach by business that builds, rather than erodes or destroys, economic, social, human and natural capital.

КСВ – це спосіб, за допомогою якого бізнес послідовно створює спільні цінності в суспільстві через економічний розвиток, ефективне управління, чуйність до зацікавлених сторін і покращення навколишнього середовища. Іншими словами, КСВ – це інтегрований, системний підхід бізнесу, який створює, а не розмиває чи руйнує економічний, соціальний, людський і природний капітал.

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1950-1960-ТІ РОКИ

ЛИШЕ НА ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ У ЛІТЕРАТУРІ БУЛО ВПЕРШЕ РОЗГЛЯНУТО ПОНЯТТЯ КОНКРЕТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, І ЙОГО МОЖНА ЗРОЗУМІТИ ЯК ПОЧАТОК СУЧАСНОЇ ДЕФІНІЦІЙНОЇ КОНСТРУКЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. НАСПРАВДІ САМЕ В 1950-Х І 1960-Х РОКАХ АКАДЕМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЦЕНТРИ КСВ ЗОСЕРЕДИЛИСЯ НА СОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ АНАЛІЗУ (LEE 2008), НАДАЮЧИ ЙОМУ ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ.

Хоча відповідальні компанії існували вже понад століття тому, термін корпоративна соціальна відповідальність був офіційно введений у 1953 році американським економістом Говардом Боуеном у його публікації «Соціальна відповідальність бізнесмена». Тому Боуена часто називають батьком КСВ.

Уперше опублікована в 1953 році книга Говарда Р. Боуена «Соціальні обов'язки бізнесмена» була першим всебічним обговоренням ділової етики та соціальної відповідальності. Це створило основу, за допомогою якої керівники підприємств і науковці могли розглядати предмети як частину стратегічного планування та прийняття управлінських рішень. Незважаючи на те, що вона була написана в іншу епоху, вона регулярно і все частіше цитується через її актуальність для сучасних етичних питань бізнес-операцій. Багато експертів вважають, що це основоположна книга про корпоративну соціальну відповідальність.

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. University of Iowa Press.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1950-1960-ТІ РОКИ

Боуен вважав, що великі корпорації того часу зосередили велику владу і що їхні дії мали відчутний вплив на суспільство, і тому існувала потреба змінити їхній спосіб прийняття рішень, щоб включити міркування щодо їх впливу. У результаті своєї віри Боуен (1953) висунув ідею визначення конкретного набору принципів для корпорацій щодо виконання своїх соціальних обов'язків. На його думку, рішення та дії бізнесмена впливають на зацікавлених сторін, співробітників і клієнтів, безпосередньо впливаючи на якість життя суспільства в цілому (Bowen 1953). Маючи це на увазі, Боуен визначив соціальну відповідальність керівників бізнесу як «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІЗНЕСМЕНІВ ПРОВОДИТИ ТАКУ ПОЛІТИКУ, ПРИЙМАТИ ТІ РІШЕННЯ АБО СЛІДУВАТИ ТИМ ЛІНІЯМ ДІЙ, ЯКІ Є БАЖАНИМИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЦІЛЕЙ І ЦІННОСТЕЙ НАШОГО СУСПІЛЬСТВА». (Боуен 1953, стор. 6).

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. University of Iowa Press.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1950-1960-ТІ РОКИ

Яскравим прикладом цього періоду був Кейт Девіс (1960), який пояснив, що важливі соціальні, економічні та політичні зміни, що відбуваються, являють собою тиск на бізнесменів, щоб вони переосмислили свою роль у суспільстві та свою соціальну відповідальність. Девіс (1960) стверджував, що бізнесмени мають відповідні зобов'язання перед суспільством з точки зору економічних і людських цінностей, і стверджував, що певною мірою соціальна відповідальність може бути пов'язана з економічною віддачею для фірми (Davis 1960). Значення ідей Девіса полягає в тому, що він вказав, що «соціальна відповідальність бізнесменів має бути співмірною з їхньою соціальною владою» (с. 71) і що уникнення її призведе до зменшення соціальної влади фірми (Девіс 1960).

Davis, K. (1960). Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? *California Management Review*, 2(3), 70–76. <https://doi.org/10.2307/41166246>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1970-ті: КСВ І
МЕНЕДЖМЕНТ

Модель піраміди Арчі Б. Керролла від 1979 року досі є основою для розуміння елементів корпоративної соціальної відповідальності (див. рис.). Ці чотири категорії не є взаємовиключними, вони також не призначені для зображення континууму з економічними проблемами з одного боку та соціальними проблемами з іншого. Тобто вони не є ні кумулятивними, ні адитивними. Швидше, вони впорядковані на малюнку лише для того, щоб запропонувати те, що можна назвати їх фундаментальною роллю в еволюції важливості.

Хоча всі ці види відповідальності завжди існували одночасно для бізнес-організацій, історія бізнесу свідчить про ранній акцент на економічних, а потім юридичних аспектах і згодом турбота про етичні та дискреційні аспекти. Крім того, будь-яка відповідальність або дія бізнесу можуть мати втілені в ньому економічні, правові, етичні або дискреційні мотиви. Чотири класи лише для того, щоб нагадати нам, що мотиви чи дії можна класифікувати як перш за все один чи інший із цих чотирьох видів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1970-ті: КСВ І
МЕНЕДЖМЕНТ

Економічна відповідальність. Перше і головне більшість соціальної відповідальності бізнесу носить економічний характер. Перш за все бізнес-інституція є основною економічною одиницею нашого суспільства. Таким чином, він несе відповідальність за виробництво товарів і послуг, які хоче суспільство, і продавати їх за ціною прибутку. Усі інші бізнес-ролі ґрунтуються на цьому фундаментальному припущенні.

Юридична відповідальність. Так само, як і суспільство санкціонував економічну систему, дозволяючи бізнесу взяти на себе виробничу роль, як часткове виконання «суспільного договору», він також заклав основні правила - закони та нормативні акти, відповідно до яких очікується, що бізнес буде функціонувати. Суспільство очікує від бізнесу виконання своєї економічної місії в рамках законодавчих вимог. Пунктирні лінії на рисинку на слайді вище вказують на те, що, хоча ми маємо **чотири види відповідальності, вони повинні виконуватися одночасно, як у випадку з економічними та юридична відповідальність.**

Етична відповідальність. Хоча перші дві категорії втілюють етичні норми, є додаткові види поведінки та діяльності, які не обов'язково закріплені в законі, але, тим не менш, очікуються від бізнесу членами суспільства. Етична відповідальність визначена погано, і, отже, є такою серед найважчих для бізнесу. Проте останніми роками чітко підкреслювалась етична відповідальність - хоча дебати про те, що є етичним, а що не є, тривають. Досить сказати, що суспільство очікує від бізнесу понад законні вимоги.

Дискреційна (додаткова добровільна) відповідальність. Дискреційний (або вольові) обов'язки – це ті, про які суспільство не має чіткого повідомлення для бізнесу - навіть менше, ніж у випадку етичної відповідальності. Вони залишаються на індивідуальне судження та вибір. Можливо, назвати ці очікування обов'язками невірно, оскільки вони є на розсуд бізнесу; однак, соціальні очікування існують щодо того, що бізнес перейме на себе соціальні ролі, які перевершують описані досі. Суть цих заходів полягає в тому, що якщо бізнес не бере в них участі, це не вважається неетичним як таке.

Ця структура з чотирьох частин надає нам категорії для різних відповідальності, що суспільство очікує (або припускає) від бізнесу. Кожна відповідальність є лише частиною загальної соціальної відповідальності бізнесу, що дає нам визначення, яке більш повно описує те, чого суспільство очікує від бізнесу.

«Соціальна відповідальність бізнесу охоплює економічні, правові, етичні та дискреційні очікування, які суспільство має від організацій у певний момент часу» (Carroll, 1979, p. 500).

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. The Academy of Management Review, 4(4), 497.

<https://doi.org/10.2307/257850>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1980-ті роки:
ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КСВ

У 1980 році Томас М. Джонс (1980), можливо, був перший автор, який розглядає КСВ як процес прийняття рішень, що впливає на корпоративну поведінку. Внесок Джонса (1980) поступився новому напрямку дискусії навколо КСВ, яка більше зосереджена на її операційній реалізації, ніж на самій концепції. Це призвело до створення нових структур, моделей і методів, спрямованих на оцінку КСВ з операційної точки зору.

Corporate Social Responsibility as a Process

The above discussion brings into sharper focus one basic characteristic of corporate social responsibility, public responsibility, or whatever one chooses to call a voluntary effort on the part of corporate managers to respond to a broader range of social needs. It is very difficult to reach any consensus as to what constitutes socially responsible behavior. To make the point even more strongly, it is virtually impossible to define social responsibility in terms of specific decisions. Very few can be judged absolutely socially responsible and not many can be condemned as socially irresponsible. This leads to the conclusion that corporate social responsibility ought not be seen as a set of outcomes, but as a process.

Corporate behavior should not, in most cases, be judged by the decisions actually reached, but by the process by which they are reached. Broadly stated, corporations need to analyze the social consequences of their decisions before they make them and take steps to minimize the social costs of these decisions when appropriate. The appropriate demand to be made of those who govern large corporations is that they incorporate into their decision-making process means by which broader social concerns are given full consideration. This is corporate social responsibility as a means, not as a set of ends.

Ample precedent exists for this new concept. The philosophical foundations of our political, legal, and judicial systems are based on the notion of fair process. The basic rights held by citizens in this country are virtually always ex-

can be denied, but only through due process of law.

The analogy to the political process is not at all farfetched considering the impact of routine economic decisions of large corporations. When General Motors, General Electric, or General Telephone closes a production facility, changes vendors, or embarks on a minority hiring program, thousands of people may be affected. Political scientist Robert A. Dahl has concluded that this power is indeed political and that corporations should be labeled political systems.¹³ In terms of the social aspects of their decisions, can we honestly expect more of private governments than of public governments? Perhaps the criterion of fair process should apply to both equally.

Implementing Corporate Social Responsibility

Once this concept of corporate social responsibility is accepted, the problem, as before, becomes one of implementation. The new concept leads to an altered set of criteria for evaluating corporate social performance. Emphasis is shifted to the inputs of the decision-making process. Corporate managers would be expected, by whatever means, to fully examine the potential social impact of their decisions before the fact.

The means by which this might be done are varied. Some firms might choose to institute social policy study groups within the existing corporate structure. Some might wish to hire outside consultants. Others might feel that the decision-making process should be formally altered through the addition of special purpose

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

Донна Дж. Вуд (1991), керуючись тим, що вона вбачала як потребу в систематичній інтеграції концептуальних аспектів в єдину теорію, побудувала базуючись на моделі Керролла (1979) і Вартіка і Кокрана (1985) **МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (CSP)**. Вуд (1991) визначила три виміри CSP: по-перше, принципи корпоративної соціальної відповідальності, які включають легітимність (інституційний рівень), громадську відповідальність (організаційний рівень) і управлінський розсуд (індивідуальний рівень). По-друге, вона визначила процеси корпоративного соціального реагування як екологічну оцінку, управління зацікавленими сторонами та управління проблемами. По-третє, вона визначила результати корпоративної поведінки як соціальні наслідки, соціальні програми та соціальну політику.

(Wood, 1991, p. 695)

TABLE 1
The Corporate Social Performance Model

Principles of corporate social responsibility
Institutional principle: legitimacy
Organizational principle: public responsibility
Individual principle: managerial discretion
Processes of corporate social responsiveness
Environmental assessment
Stakeholder management
Issues management
Outcomes of corporate behavior
Social impacts
Social programs
Social policies

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ТІ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

Також у 1991 році Керролл (1991) представив «Піраміду Корпоративна соціальна відповідальність» з метою надання корисного підходу до КСВ для керівників, яким потрібно було збалансувати свої зобов'язання перед акціонерами із зобов'язаннями перед більш широким колом зацікавлених сторін, які виникли з нових урядових органів та нормативних актів США.

У «Піраміді КСВ» Керролл (1991) представив те, що він визначив як чотири основні обов'язки будь-якої компанії: 1) економічні обов'язки, які є основою для інших рівнів піраміди; 2) юридичні обов'язки фірми; 3) етичні обов'язки, які формують поведінку компанії поза законослухняними обов'язками; 4) філантропічні обов'язки корпорації щодо її внеску в покращення якості життя суспільства. Окрім графічного представлення КСВ у термінах відповідальності, Керролл (1991) стверджував, що фірма повинна бути добрим корпоративною громадянином, концепція, яку він розвинув далі наприкінці 1990-х років.

(Carroll, 1991, p. 42)

Figure 3
The Pyramid of Corporate Social Responsibility

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

(Carroll, 1991, p. 40)

Figure 1
Economic and Legal Components of Corporate Social Responsibility

Economic Components (Responsibilities)	Legal Components (Responsibilities)
1. It is important to perform in a manner consistent with maximizing earnings per share.	1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of government and law.
2. It is important to be committed to being as profitable as possible.	2. It is important to comply with various federal, state, and local regulations.
3. It is important to maintain a strong competitive position.	3. It is important to be a law-abiding corporate citizen.
4. It is important to maintain a high level of operating efficiency.	4. It is important that a successful firm be defined as one that fulfills its legal obligations.
5. It is important that a successful firm be defined as one that is consistently profitable.	5. It is important to provide goods and services that at least meet minimal legal requirements.

(Carroll, 1991, p. 40)

Figure 2
Ethical and Philanthropic Components of Corporate Social Responsibility

Ethical Components (Responsibilities)	Philanthropic Components (Responsibilities)
1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of societal mores and ethical norms.	1. It is important to perform in a manner consistent with the philanthropic and charitable expectations of society.
2. It is important to recognize and respect new or evolving ethical/moral norms adopted by society.	2. It is important to assist the fine and performing arts.
3. It is important to prevent ethical norms from being compromised in order to achieve corporate goals.	3. It is important that managers and employees participate in voluntary and charitable activities within their local communities.
4. It is important that good corporate citizenship be defined as doing what is expected morally or ethically.	4. It is important to provide assistance to private and public educational institutions.
5. It is important to recognize that corporate integrity and ethical behavior go beyond mere compliance with laws and regulations.	5. It is important to assist voluntarily those projects that enhance a community's "quality of life."

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

(Burke & Logsdon, 1996, p. 500)

Помітний внесок 1990-х років у цю концепцію зробили Берк і Логсдон (1996), які мали на меті знайти докази зв'язку КСВ із позитивними фінансовими результатами фірми, і завдяки цьому вони були, мабуть, першими, хто оцінив переваги стратегічного впровадження КСВ. Для них КСВ можна використовувати зі **стратегічним підходом** з метою підтримки основної діяльності бізнесу та, як наслідок, підвищення ефективності компанії в досягненні її основних цілей (Берк і Логсдон).

Burke, L., & Logsdon, J. M. (1996). How corporate social responsibility pays off. *Long Range Planning*, 29(4), 495–502.
[https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)00041-6](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00041-6)

	STRATEGIC DIMENSION					STRATEGIC OUTCOME
	Centrality	Specificity	Proactivity	Voluntarism	Visibility	Value created
CSR BEHAVIOUR	Philanthropic contributions (S, product, time)	Computer donations to schools by computer mfrs. Engineering research fellowships	Accustom new users to firm's products vs competitors'		Community support	Customer loyalty Future purchasers
	Employee benefits (direct or indirect)		Health/wellness Day care Flex-time	New or uncommon benefits Higher employee loyalty	Employee loyalty and morale	Internal: employee loyalty and morale Productivity gains
	Environment management (health, safety, pollution)	New products e.g. 'green' Process innovation esp. re pollution	Patent or innovation edge in product or process development	Learning curve advantages	Positive relations with regulators	Public relations and/or marketing advantage New products or markets
	Political activity (PAC, lobby or information, independent or industry)	Favourable change in economic or social regulations	New business opportunities if pre-positioned to take advantage of new rules	Pre-positioning for changes in regulations		New product or geographic market opportunities
	Product or service related characteristics, innovations or processes	Product reformulations e.g. 'green' improved design, e.g. fuel efficiency new products, e.g. airbags	Patent or innovation edge first-to-market brand loyalty	Environmental scanning to create edge in design or product ideas		First-to-market or leadership benefits New product on new markets Edge in meeting emergency needs

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

(Burke & Logsdon, 1996)

Крім того, Берк і Логсдон (1996) визначили п'ять вимірів стратегічної КСВ, які для них є важливими для досягнення бізнес-цілей, а також для створення вартості:

- 1) центральне місце, яке показує, наскільки близька або відповідає КСВ компанії, її місія та цілям;
- 2) специфіка, яка представляє здатність отримати конкретні вигоди для фірми;
- 3) проактивність, тобто здатність створювати політику з урахуванням соціальних тенденцій;
- 4) волюнтаризм, що пояснюється дискреційним процесом прийняття рішень, на який не впливають зовнішні вимоги відповідності;
- 5) видимість, яка стосується актуальності спостережуваної та впізнаваної КСВ для внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін (Burke and Logsdon 1996).

Крім того, Берк і Логсдон (1996) стверджували, що впровадження стратегічної КСВ через ці п'ять вимірів призведе до стратегічного результату у формі створення цінності, яку можна ідентифікувати та виміряти, але яка обмежується економічною вигодою для фірми.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

Ще один ключовий внесок у дискусію навколо корпоративної поведінки виникла з концепції «Потрійного результату», вперше розробленої Елкінгтоном у 1994 році як основи сталого розвитку, яка збалансовує соціальний, екологічний та економічний вплив компанії. Пізніше Елкінгтон (1997) пояснив, що шлях до досягнення видатних результатів (соціальних, екологічних та економічних) полягає в ефективному та довгостроковому партнерстві між приватним і державним секторами, а також між зацікавленими сторонами. Концепція потрійного результату стала популярною наприкінці 1990-х років як практичний підхід до сталого розвитку, і вона залишається актуальною в дискусії про КСВ, оскільки вказує на те, що корпорації повинні мати соціально та екологічно відповідальну поведінку, яку можна позитивно збалансувати зі своїми економічними цілями.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone: Oxford.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

У перші роки двадцять першого століття Крейг Сміт (2001) пояснив, що корпоративна політика змінилася у відповідь на інтереси суспільства, і в результаті це часто мало позитивний соціальний вплив. Це означало, що сфера соціальної відповідальності (з точки зору бізнесу) тепер охоплює ширший набір зацікавлених сторін, і було запропоновано нове визначення: «Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) стосується зобов'язань фірми перед її зацікавленими сторонами – людьми, які постраждали від корпоративної політики та практики. Ці зобов'язання виходять за рамки юридичних вимог і обов'язків фірми перед її акціонерами. Виконання цих зобов'язань спрямоване на мінімізацію будь-якої шкоди та максимізацію довгострокового благодійного впливу фірми на суспільство» (Сміт 2001, стор. 142).

Smith, N. C. (2001). Changes in corporate practices in response to public interest advocacy and actions. In P. N. B. a. G. T. Gundlach (Ed.), Handbook of Marketing and Society. Thousand Oaks.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Marrewijk (2003) представив огляд концепцій КСВ та корпоративної стійкості, в яких він визнав цю нову перспективу щодо КСВ. Марревік (2003) пояснив цей новий суспільний підхід до КСВ як стратегічну відповідь на нові корпоративні виклики, які, як він пояснив, є результатом еволюції ролей і обов'язків кожного сектора суспільства. Для Marrewijk (2003) фірми реагують на свої виклики, приймаючи різні рівні інтеграції КСВ у структуру компанії, тема, яка все ще обговорюється в літературі.

Відповідно, Marrewijk (2003) дав п'ять інтерпретацій: до його концепції корпоративного сталого розвитку, яку він визнав як сучасне розуміння КСВ. Ці інтерпретації можна розуміти як рівень інтеграції КСВ у політику та структуру компанії. Цілісна інтерпретація Марревіка (2003) є, мабуть, найбільш актуальною для цілей нашої лекції, оскільки вона представляє повну інтеграцію КСВ, мотивовану пошуком сталого розвитку в розумінні того, що компанії відіграють нову роль у суспільстві і, як наслідок, мають приймати стратегічні рішення, щоб адаптуватися до свого соціального контексту.

Marrewijk, 2003, p. 100

1. legislation and maintenance (control)
2. competition and cooperation (market)
3. collective action and participation

Figure 1. State, business and civil society.

van Marrewijk, M. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion. *Journal of Business Ethics* 44, 95–105 (2003). <https://doi.org/10.1023/A:1023331212247>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

1. *Compliance-driven CS* (Blue): CS at this level consists of providing welfare to society, within the limits of regulations from the rightful authorities. In addition, organizations might respond to charity and stewardship considerations. The motivation for CS is that CS is perceived as a duty and obligation, or correct behaviour.
2. *Profit-driven CS* (Orange): CS at this level consists of the integration of social, ethical and ecological aspects into business operations and decision-making, provided it contributes to the financial bottom line. The motivation for CS is a business case: CS is promoted if profitable, for example because of an improved reputation in various markets (customers/employees/shareholders).
3. *Caring CS* (Green): CS consists of balancing economic, social and ecological concerns, which are all three important in themselves. CS initiatives go beyond legal compliance and beyond profit considerations. The motivation for CS is that human potential, social responsibility and care for the planet are as such important.
4. *Synergistic CS* (Yellow): CS consists of a search for well-balanced, functional solutions creating value in the economic, social and ecological realms of corporate performance, in a synergistic, win-together approach with all relevant stakeholders. The motivation for CS is that sustainability is important in itself, especially because it is recognised as being the inevitable direction progress takes.
5. *Holistic CS* (Turquoise): CS is fully integrated and embedded in every aspect of the organization, aimed at contributing to the quality and continuation of life of every being and entity, now and in the future. The motivation for CS is that sustainability is the only alternative since all beings and phenomena are mutually interdependent. Each person or organization therefore has a universal responsibility towards all other beings.

read CS as CS/CSR

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Стратегічна відповідь, яку компанії роблять на соціальний контекст була додатково досліджена Вертером і Чандлером (2005), які, у своїй першій спільно опублікованій праці, зосередилися на впровадженні стратегічної КСВ як частини бренд-менеджменту з метою досягнення та підтримки легітимності в глобальному контексті. Актуальність їхньої роботи залежить від акценту, приділеного зміщенню соціальної відповідальності шляхом перетворення «КСВ із мінімального зобов'язання... на стратегічну необхідність» (Вертер і Чандлер 2005, с. 319). Крім того, Вертер і Чандлер (2005) стверджували, що ефективна інтеграція SCS повинна *виходити з «справжньої відданості змінам і самоаналізу»* (стор.322) і має використовуватися підхід «згори донизу» протягом усіх операцій компанії, щоб це перетворилося на стійку конкурентну перевагу. Навіть якщо їхній підхід до КСВ зосереджувався головним чином на конкурентоспроможності та легітимності компаній, їхній головний внесок походить від прямого **ВИЗНАННЯ КСВ СТРАТЕГІЧНОЮ НЕОБХІДНІСТЮ**, що робить її незамінною для будь-якої корпорації.

8. Strategic CSR: Good business sense

For brand-based firms, Archie Carroll's (Carroll, 1979) four-stage hierarchy of social responsibility collapses into one of economic viability and social legitimacy. As Bansal and Bogner (2002, p. 277) reason:

“An organization's image is the cumulative assessments of the firm by its stakeholders over time. If the firm conforms to stakeholder expectations, it builds legitimacy. ... this helps build stronger relationships and trust with its stakeholders, and ... can assist the organization in the face of adverse ... conditions.”

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Незважаючи на зусилля урядів, груп активістів і науковців, в останніх скандалах виявилася безжальна корпоративна практика отримання прибутку. Однак фундаментальна стаття Портера і Крамера (2011) «Велика ідея: створення спільної цінності» стала великим проривом у концепції заохочення прибутку, вирішуючи суспільні проблеми = «робити добре, роблячи добро».

Creating shared value (CSV) = Створення спільної цінності (CSV) відноситься до стратегічного процесу, завдяки якому корпорації можуть перетворити соціальні проблеми на можливості для бізнесу (Menghwar & Daood, 2021, p. 466). Стратегічний підхід CSV до вирішення суспільних проблем і його тісний зв'язок зі стратегічною корпоративною соціальною відповідальністю і теорією зацікавлених сторін тримають концепцію в центрі уваги як у корпоративному, так і в академічному світі.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006) Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84 (12), pp. 78-92 <https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility>

Menghwar, P. S., & Daood, A. (2021). Creating shared value: A systematic review, synthesis and integrative perspective. International Journal of Management Reviews, 23(4), 466-485. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12252>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

<https://bit.ly/3lhyQop>

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Портер і Крамер (2006) стверджують, що компанії можуть досягти конкурентної переваги за допомогою КСВ, і пояснив, що корпорації можуть вирішувати свій конкурентний контекст за допомогою стратегічного підходу, який призводить до створення спільної цінності з точки зору переваг для суспільства, одночасно покращуючи конкурентоспроможність фірми. За Портером і Крамером (2006), компанія повинна спочатку подивитися зсередини, щоб скласти карту соціального впливу свого ланцюжка створення вартості та визначити позитивний і негативний вплив своєї діяльності на суспільство, а потім зосередитися на тих, які мають найбільшу стратегічну цінність. Потім фірма повинна дивитися зовні, щоб зрозуміти вплив соціального контексту на її продуктивність і досягнення результату.

Таблиця. Різниця між CSR і CSV <https://bit.ly/3lhyQop>

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR	CREATING SHARED VALUE CSV
Addressing societal needs and challenges by giving back + doing no/less harm	Addressing societal needs and challenges with a business model
Doing good	Doing well by doing good
Discretionary or in response to external pressures, no relation with competitiveness	Integral to competing: propels competitive advantage in new, unlocked markets
Separate from profit maximizing, philanthropy	Integral to profit maximizing
Agenda determined by external factors and often personal or departments' preference	Agenda company, sector and market specific
No real influence on innovation, other than incremental	Initiates radical innovation and incremental innovation at scale
Operational and tactical issue	Strategical priority, at the heart of business
Scalable, but from cost perspective	Scalable, with profit increasing
Seen as costs and legitimization of operations for investors	Seen as commercial opportunities for investors

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006) Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84 (12), pp. 78-92 <https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Mark Kramer цитата: <https://bit.ly/39ywZco>

У відповідь на недавню статтю Harvard Business Review про створення спільної цінності, яку я написав разом із Майклом Портером, я отримав запитання про взаємозв'язок між корпоративною соціальною відповідальністю (CSR) та створенням спільної цінності (CSV). Хіба CSR і CSV не одне й те саме — робити добре, роблячи добро?

*Ми вважаємо, що КСВ — це відмінна — однак яка може перегукуватися із CSV — концепція від створення спільної цінності. Корпоративна соціальна відповідальність широко сприймається як центр витрат, а не центр прибутку. Навпаки, створення спільної вартості стосується нових бізнес-можливостей, які створюють нові ринки, підвищують прибутковість і зміцнюють конкурентне позиціонування. **КСВ – це відповідальність; CSV – це створення цінності.***

*Звичайно, фраза «**робити добре, роблячи добро**» охоплює як ініціативи спільної цінності, як-от Chevy Volt — новий продукт, який ми розглядаємо як спільну цінність, так і більш традиційну діяльність із КСВ, як-от звітність GRI, яку відповідальні компанії сприймають як витрати на ведення бізнесу. Але вони представляють дуже різні стратегічні та управлінські рішення.*

Це правда, що ми писали про КСВ у «Стратегія та суспільство», хоча навмисно уникали використання цього терміну в назві, тому що навіть у 2006 році ми знали, що намагаємося описати щось інше — ми використовували фразу «спільна цінність», але вона здавалася занадто новою, в той час, щоб замінити добре прийняту термінологію КСВ, і ми завжди неохоче створюємо новий жаргон.

Справа в тому, що ми бачимо, що поведінка керівництва щодо соціального впливу бізнесу різко змінюється в багатьох провідних світових компаніях. Незалежно від того, чи називається вона «нова форма КСВ» чи «спільна цінність», вона принципово відрізняється від діяльності з КСВ 5 чи 10 років тому.

<https://bit.ly/39ywZco>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Робота Портера та Крамера (2006) забезпечила нове розуміння КСВ як способу максимізації взаємозалежності між бізнесом і суспільством за допомогою цілісного підходу до діяльності компанії та запропоновано пояснення переваг використання КСВ як цілісної бізнес-структури замість обмеженої, орієнтованої на ціль. Фактично, Портер і Крамер (2006) стверджували, що якщо КСВ використовується без цілісного підходу і зосереджується лише на певних цілях (наприклад, КСВ використовується як інструмент для отримання соціальної ліцензії на діяльність або для досягнення та підтримки репутаційного статусу або для задоволення зацікавлених сторін) це обмежує потенціал компанії створювати соціальні переваги, одночасно підтримуючи їхні бізнес-цілі.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006) Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84 (12), pp. 78-92 <https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ТІ: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Поняття створення цінності через КСВ було підтримано Хустед і Аллен (2007), які провели опитування найбільших компаній Іспанії за кількістю працівників з метою виявлення основних стратегічних аспектів, які компанії вважають важливими для створення цінності через КСВ. Для цього Х'юстед і Аллен (2007) спиралися на чотири з п'яти вимірів стратегічної КСВ, встановлені Берком і Логсдоном (1996), щоб потім надати власне визначення КСВ як здатності компанії: «1) забезпечити узгоджену спрямованість на портфель ресурсів і активів фірми (централізація); 2) передбачити конкурентів у придбанні стратегічних факторів (проактивність); 3) створити репутаційну перевагу через знання споживачами поведінки фірми (видимість); 4) забезпечити, щоб створена додана вартість надходила до фірми (присвоєння)» (Husted and Allen 2007, p. 596). Важливо підкреслити, що Хустед і Аллен (2007) не згадали концепцію волонтаризму, запропоновану Берком і Логсдоном (1996), у своєму визначенні стратегічної КСВ, але вказали на її актуальність як ключового виміру КСВ для створення цінності.

Husted, B. W., & Allen, D. B. (2007). Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms. *Long Range Planning*, 40(6), 594–610. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2007.07.001>

The Burke and Logsdon framework provides a useful starting point for this work. The framework was proposed as a practical instrument for helping managers develop CSR strategies that “pay off”; it was not a fully developed model with testable hypotheses. Accordingly, we have translated the framework into the resource-based view, and defined strategic CSR as the firm’s ability to: 1) provide a coherent focus to a portfolio of firm resources and assets (centrality); 2) anticipate competitors in acquiring strategic factors (proactivity); 3) build reputation advantage through customer knowledge of firm behavior (visibility); 4) ensure that the added value created goes to the firm (appropriability).⁷ Voluntarism, we should note, is missing from this description of strategic CSR, though it is a key variable in CSR value creation. We will return to this issue below in the theory section of the paper.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Крім того, надані найбільш актуальні внески Husted і Allen (2007) до концепції КСВ мають подвійний характер: по-перше, КСВ створює нові сфери можливостей через постійне прагнення до створення вартості, що, у свою чергу, призводить до інновацій. По-друге, впровадження КСВ з метою створення цінності неминуче пов'язане з соціальними вимогами.

Husted, B. W., & Allen, D. B. (2007). Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms. *Long Range Planning*, 40(6), 594–610.
<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2007.07.001>

(Husted & Allen, 2007, p. 598)

Table 1. A Comparison of Traditional CSR, Strategic CSR, and Traditional Strategy

Strategic Dimensions	Different Approaches to CSR and Strategy		
	Traditional CSR	Traditional Strategy	Strategic CSR
Visibility	Irrelevant: Doing good is its own reward – and is profitable in the long run.	Build customer awareness of product and brand.	Building customer and stakeholder awareness of product with CSR value added.
Appropriability	Irrelevant: Doing good is its own reward – and profitable in the long run.	Manage supplier, customer, and competitor relations to capture value added for firm.	Manage stakeholder relations to capture value added for the firm.
Voluntarism	Participate in social action beyond that demanded by the firm's interests and the law.	Firm innovation based on ability to learn: non – deterministic behavior.	Participate in social action beyond that demanded by law.
Centrality	Irrelevant: Doing good is tied to social need and not to core business mission.	Create value via product/ service innovation.	Create value via product/ service innovation linked to social issues.
Proactivity	Anticipate changes in social issues.	First-mover advantage.	Anticipate changes in social issues that present market opportunities.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Переконання в досягненні конкурентної переваги та створенні цінності за допомогою КСВ було додатково розвинене Хесліном і Очоа (2008), які стверджували, що навіть якщо практики КСВ є найбільш ефективними, коли вони розроблені спеціально, вони все одно дотримуються загальних принципів. Щоб підтвердити свою гіпотезу, Хеслін та Очоа (2008) проаналізували 21 зразкову практику КСВ і помітили, що сім загальних принципів керують стратегічним підходом до КСВ у вибраних компаніях:

- культивуйте необхідні таланти,
- розвивайте нові ринки,
- захищайте добробут працівників,
- зменшуйте вплив на навколишнє середовище.
- слід, отримувати прибуток від побічних продуктів,
- залучати клієнтів і
- озеленювати ланцюг поставок.

HESLIN, P. A., & OCHOA, J. D. (2008). Understanding and developing strategic corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*, 37(2), 125–144.

<https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2008.02.002>

(HESLIN & OCHOA, 2008, p. 130)

TABLE 2 STRATEGIC CSR PRINCIPLES AND EXEMPLARY PRACTICES

STRATEGIC CSR PRINCIPLES	CORPORATION	EXEMPLARY STRATEGIC CSR PRACTICES
1. Cultivate needed talent	<i>Marriott</i> <i>Microsoft</i> <i>GlaxoSmithKline</i>	Provide extraordinary career opportunities Nurture required IT talent Expand access to medications
2. Develop new markets	<i>Philips Electronics</i> <i>Globe Telecom</i> <i>Whole Foods</i>	Produce resource-efficient products Create first-time consumers Specialize in organic products
3. Protect labor welfare	<i>Levi Strauss</i> <i>Odegard & Rugmark</i> <i>Starbucks</i>	Replace exploitation with education Certify ethical production Enhance farmers' productivity and welfare
4. Reduce your environmental footprint	<i>DuPont</i> <i>Ethel M</i> <i>Norsk Hydro</i>	Create more value and less "stuff" Produce abundant life from wastewater Renew raw materials
5. Profit from by-products	<i>Fuji Xerox</i> <i>Shaw Industries</i> <i>Manildra</i>	Redesign products for learning and profits Adopt cradle-to-cradle manufacturing Convert grain and starch waste to fuels and food
6. Involve customers	<i>Target</i> <i>Hewlett-Packard</i> <i>Patagonia</i>	Enable customers to improve education Reduce the environmental cost of IT use Educate and engage customers
7. Green your supply chain	<i>Nestle</i> <i>Wal-Mart</i> <i>S.C. Johnson</i>	Optimize transportation Reduce packaging across the supply chain Identify, publicize and reward greener alternatives

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Зразкові практики КСВ, представлені Хесліном та Очоа (2008) дають уявлення про потенційні переваги КСВ для створення спільної цінності для самих компаній, їхніх зацікавлених сторін та соціального контексту, в якому працюють фірми. Виходячи з роботи Хесліна та Очоа (2008), може здатися, що принаймні для деяких всесвітньо відомих компаній віра у створення спільної цінності стала рушійною силою для інтеграції глобальних і складних питань у політику КСВ компанії. Принаймні, наприкінці 2000-х років, було зрозуміло, що КСВ має потенціал для створення спільної цінності та вирішення соціальних проблем.

(HESLIN & OCHOA, 2008, p. 130)

Organizational Dynamics, Vol. 37, No. 2, pp. 125–144, 2008
© 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
www.organizational-dynamics.com

ISSN 0090-2616/\$—see frontmatter
doi:10.1016/j.orgdyn.2008.02.002

Available online at www.sciencedirect.com

Understanding and developing strategic corporate social responsibility

PETER A. HESLIN¹

JENNA D. OCHOA

HESLIN, P. A., & OCHOA, J. D. (2008). Understanding and developing strategic corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*, 37(2), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2008.02.002>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Концепція створення спільної цінності була далі розвинена Портером і Крамером (2011), які пояснили це як необхідний крок в еволюції бізнесу та визначили це як: «політика та операційна практика, які підвищують конкурентоспроможність компанії, водночас рекламуючи - покращення економічних і соціальних умов у громадах, у яких він працює. Створення спільної цінності зосереджується на виявленні та розширенні зв'язків між суспільним та економічним прогресом» (Porter and Kramer 2011, p. 2). Для Портера та Крамера (2011) потреба у створенні спільної цінності (CSV) є частково результатом звичайних вузьких бізнес-стратегій, які зазвичай не враховують широкі фактори, що впливають на їх довгостроковий успіх. Примітно, що Портер і Крамер (2011) відносять КСВ до цієї категорії, вважаючи це застарілою та обмеженою концепцією, яка виникла як спосіб покращити репутацію компанії, і, як наслідок, вони стверджують, що КСВ має замінити КСВ.

THE CONNECTION BETWEEN COMPETITIVE ADVANTAGE AND SOCIAL ISSUES

There are numerous ways in which addressing societal concerns can yield productivity benefits to a firm. Consider, for example, what happens when a firm invests in a wellness program. Society benefits because employees and their families become healthier, and the firm minimizes employee absences and lost productivity. The graphic below depicts some areas where the connections are strongest.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review(January-February)

https://moodle.luniversitenumérique.fr/pluginfile.php/6274/mod_folder/content/0/8.%20La%20valeur%20partage%CC%81e%20-%20Micheal%20Porter.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Можливо, найбільш релевантний внесок Портера та Крамера (2011) походить від твердження, що «мета корпорації має бути перевизначена як створення спільної цінності» (с. 2) і вказівки на те, що першим кроком для цього є ідентифікація суспільні потреби, а також переваги чи шкоду, які бізнес втілює у своїй продукції. Відповідно, Портер і Крамер (2011) встановили три способи створення спільної цінності:

1. переосмислення продуктів і ринків,
2. переосмислення продуктивності в ланцюжку створення вартості та
3. створення допоміжних галузевих кластерів, де працює компанія.

THE CONNECTION BETWEEN COMPETITIVE ADVANTAGE AND SOCIAL ISSUES

There are numerous ways in which addressing societal concerns can yield productivity benefits to a firm. Consider, for example, what happens when a firm invests in a wellness program. Society benefits because employees and their families become healthier, and the firm minimizes employee absences and lost productivity. The graphic below depicts some areas where the connections are strongest.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review(January-February)

https://moodle.luniversitenumérique.fr/pluginfile.php/6274/mod_folder/content/0/8.%20La%20valeur%20partage%CC%81e%20-%20Micheal%20Porter.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Trapp (2012) навів приклад третього покоління КСВ через дослідження Vattenfall, шведської державної енергетичної компанії, яка у 2008 році запустила кампанію залучення зацікавлених сторін за підтримки КСВ, спрямовану на пом'якшення наслідків зміни клімату. Ситуація показала, що навіть якщо кампанія Vattenfall стосувалася чітких соціальних і глобальних проблем (зміна клімату), вона все одно відображала типові бізнес-цілі (у цьому випадку створення інтересу до екологічних зусиль компанії та створення іміджу бренду, пов'язаного з боротьбою з зміною клімату, що стане конкурентною перевагою першого кроку) (Trapp 2012). Таким чином Трапп (2012) зробив внесок у концепцію КСВ, показавши нові ролі та обов'язки, які корпорації готові взяти на себе для створення спільної цінності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

У третьому виданні книги Чендлера та Вертера Стратегічна корпоративна соціальна відповідальність (2013), автори визнали актуальність створення спільної цінності, постійної в попередніх виданнях, і підкреслили його значення, змінивши підзаголовок книги з «Зацікавлені сторони в глобальному середовищі» на нову версію Зацікавлені сторони, глобалізація та стійке створення вартості». Фактично, у третьому виданні книги Чандлер і Вертер (2013) стверджують, **ЩО КСВ МАЄ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТАЛОЇ ЦІННОСТІ, І ЩО ПЕРШИЙ КРОК ДО ЦЬОГО ПОЛЯГАЄ У ВИЗНАЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЯКИХ КОМПАНІЯ МОЖЕ СТВОРИТИ РИНОК, ЕФЕКТИВНІ ТА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ РІШЕННЯ**. Пізніше, у четвертому й останньому виданні Чендлер (2016) розмірковує про еволюцію КСВ та її все більше визнання як центрального елемента прийняття стратегічних рішень компанії, а також її повсякденної діяльності. З цього видання видно, що Чандлер (2016) розуміє створення стійкої цінності як одну з головних цілей КСВ. Насправді підзаголовок четвертого видання «Створення сталої цінності» резюмує нову точку зору Чендлера (2016) на КСВ, згідно з якою «створення цінності не можна уникнути... [натомість] її потрібно прийняти» (стор. xxvii).

Chandler, D. (2016). *Strategic corporate social responsibility: sustainable value creation. United States of America: SAGE Publications.*

Chandler, D., & Werther, W. B. (2013). *Strategic corporate social responsibility: stakeholders, globalization, and sustainable value creation* (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

У 2015 році Керролл відновив роботу над КСВ через огляд еволюції концепції, який доповнив його огляд літератури 1999 та 2010 років, але цього разу він розглядав конкуруючі та взаємодоповнюючі концепції, які стали частиною сучасного ділового словника. Керролл (2015) розглянув концепції залучення зацікавлених сторін та управління, бізнес-етики, корпоративного громадянства, корпоративної стійкості та створення спільної цінності та дійшов висновку, що всі вони взаємопов'язані та перетинаються. Зокрема, Керролл (2015) зазначив, що всі ці концепції були включені в КСВ, тому він визначає її як орієнтир і центральну частину руху соціально відповідального бізнесу

**STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND
MANAGEMENT,
BUSINESS ETHICS,
CORPORATE CITIZENSHIP,
CORPORATE SUSTAINABILITY,
AND THE CREATION OF SHARED
VALUE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

У 2015 році Керролл відновив роботу над КСВ через огляд еволюції концепції, який доповнив його огляд літератури 1999 та 2010 років, але цього разу він розглядав конкуруючі та взаємодоповнюючі концепції, які стали частиною сучасного ділового словника. Керролл (2015) розглянув концепції залучення зацікавлених сторін та управління, бізнес-етики, корпоративного громадянства, корпоративної стійкості та створення спільної цінності та дійшов висновку, що всі вони взаємопов'язані та перетинаються. Зокрема, Керролл (2015) зазначив, що всі ці концепції були включені в КСВ, тому він

**ВИЗНАЧАЄ ЇЇ ЯК ОРІЄНТИР І ЦЕНТРАЛЬНУ ЧАСТИНУ
РУХУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ**

Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility.
Organizational Dynamics, 44(2), 87–96.
<https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Latapí Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y>

HISTORY OF
CSR

- 1953** Bowen defined that the social responsibility of business executives is to make decisions according to the values of our society
- 1960** For Davis, businessmen have a broad obligation towards society in terms of economic and human values. As a consequence, the "social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power" (p. 71)
- 1970'S** The term **Corporate Social Responsibility** became increasingly popular
- 1970-71** The **Committee for Economic Development (USA)** provided a new understanding to the role of corporations by stating that: "business functions by public consent, and its basic purpose is to serve constructively the needs of society – to the satisfaction of society" (p. 11)
"Business exists to serve society" (Committee for Economic Development (USA), 1971, p. 16)
- 1979** For Carroll, CSR encompasses economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at any given point
- 1980** Jones claims that CSR should be seen as a **decision making process** that would influence corporate behavior
- 1981** Wood creates a model of Corporate Social Performance based on the principles of CSR and identifies the outcomes of corporate behavior as social impacts
- 1991** Carroll represents the four main responsibilities of companies with the **Pyramid of CSR** and states that companies should be **good corporate citizens**
- 1996** Burke and Logsdon defined 5 dimensions of **strategic CSR** that result in identifiable and measurable value creation (in the form of economic benefits for the firm)
- 2001** For Lantos, CSR responds to the implicit social contract between business and society and can become **strategic** when it is part of the company's management plans for generating profits
- 2003** For Marrewijk, SCSR is a response to the new roles and responsibilities of each sector of society

- 2005** Chandler and Werther recognized a shift in social responsibility that transformed "CSR from being a minimal commitment...to becoming a strategic necessity" (p. 319) which can translate into a sustainable competitive advantage
- 2006** For Porter and Kramer, SCSR helps companies achieve a competitive advantage that results in the **creation of shared value**
- 2007** For Husted and Allen, SCSR generates new areas of opportunity through the constant drive for **creating value**, which is at the same time inevitably linked to social demands
- 2008** Heslin and Ochoa explain that even when SCSR should be tailor made it still follows 7 common principles: cultivate the needed talent, develop new markets, protect labor welfare, reduce the environmental footprint, profit from by-products, involve customers, and green the supply chain.
- 2011** Porter and Kramer claim that "the purpose of the corporation must be redefined as **creating shared value**" (p. 2) and as such the concept of Creating Shared Value (CSV) should replace CSR
- 2012** Trapp sees CSR* as the moment in which corporations reflect their concerns about social and global issues on their activities, even when some of those concerns might not be directly linked to their core business
- 2013** Chandler and Werther see SCSR as central to a company's strategic decision making as well as to their day-to-day operations and claim that through it, firms can create market-based products/services in an efficient and socially responsible way
- 2015** Carroll concluded that the concepts of stakeholder engagement and management, business ethics, corporate citizenship, corporate sustainability, and the creation of shared value are all interrelated and overlapping and all of them have been incorporated into CSR. Carroll defines CSR as the **benchmark** and central piece for the **socially responsible movement**
- 2016** Chandler defines the generation of **sustainable value** as the main objective of SCSR

*Referring for Trapp's third generation of CSR

ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Latapí Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Yang, M., Bento, P., & Akbar, A. (2019). Does CSR Influence Firm Performance Indicators? Evidence from Chinese Pharmaceutical Enterprises. *Sustainability*, 11(20), 5656.

<https://doi.org/10.3390/su11205656>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття та еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності: глобальна ретроспектива

1. 1950-1960-ті роки
2. 1970-ті: КСВ і менеджмент
3. 1980-ті роки: операціоналізація КСВ
4. 1990-ті: глобалізація та КСВ
5. 2000-ті: стратегічний підхід до КСВ
6. 2010-ті: КСВ і створення спільної цінності

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

**КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО**

2023

**Тема. 3 КОНЦЕПЦІЯ ЕВОЛЮЦІЇ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: РОЛЬ
КОНТЕКСТУ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ
УМОВ (4 ГОДИНИ)**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

23.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОНЦЕПЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: РОЛЬ КОНТЕКСТУ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3. ІСТОРІЯ
4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ
5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ
6. ГЕОГРАФІЯ
7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ
8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
10. МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) не є виключно західною концепцією. Хоча це може бути правдою те, що дослідження КСВ проводилося протягом тривалого періоду часу в західних академічних установах, і практика КСВ менеджерами компаній є більш поширеною на Заході, ніж деінде, однак ця концепція існує в усьому світі.

Існують також суперечливі теорії щодо появи концепцій і практик корпоративної соціальної відповідальності в країнах, що розвиваються: чи ці концепції походять із внутрішніх джерел, чи вони імпортовані із західних розвинених країн як частина моделі ділової поведінки, яку транснаціональні компанії приносять із собою як вони поширилися по всьому світу???

Visser, Wayne, & Tolhurst, N. (Eds.). (2017). *The World Guide to CSR*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781351278928>

Idowu, S. O. (Ed.). (2021). *Current Global Practices of Corporate Social Responsibility*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-68386-3>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Мета тут, однак, полягає не в тому, щоб вирішити ці суперечливі теорії. Наша мета МАТИ аналітичний інструмент, ОСНОВУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ДЕ ВОНА ПРАКТИКУЄТЬСЯ. І це для того, щоб підкреслити **ВАЖЛИВІСТЬ КОНТЕКСТУ**. Цей аналітичний інструмент включає вісім елементів і розроблений, щоб допомогти нам інтерпретувати контекстуальні умови країни, культури та/або регіону, а також зрозуміти, чому і як практика КСВ може відрізнятися в Україні, від практики в Китаї та Індії чи в країнах Глобальної Півночі.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Щоб краще зрозуміти, як розвивалася КСВ і як вона фактично практикується в тій чи іншій країні чи регіоні, важливо розглянути та зрозуміти контекст, у якому виникла КСВ. І щоб допомогти нам зрозуміти це, у цьому занятті буде представлено **АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ШАБЛОН**, який може допомогти нам систематично вивчити розвиток КСВ у цій країні та зрозуміти, чому він може суттєво відрізнятися від того, що розуміють і практикують західні країни.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вісім елементів цього аналітичного інструменту:

1. історія;
2. релігія (або панівна філософська думка);
3. соціальні норми, звичаї та культура;
4. географія;
5. політичні структури;
6. рівень економічного розвитку;
7. інститути громадянського суспільства; і
8. переважні положення про «мережу безпеки» *prevailing 'safety net' provisions*.

Перші чотири з цих елементів є більш-менш статичними та слугують для опису того, як корпоративна соціальна відповідальність розуміється в даній країні. Наступні чотири елементи зовсім не статичні, і вони допомагають нам зрозуміти, як вивчення та практика КСВ змінюється з часом у цій країні

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Слід розуміти, що ЦІ ЕЛЕМЕНТИ НЕ МАЮТЬ ОДНАКОВОЇ ВАГИ; ДЕЯКІ Є ВАЖЛИВІШИМИ ЗА ІНШІ, І СТУПІНЬ ЇХ ВАЖЛИВОСТІ БУДЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ОДНІЄЇ КРАЇНИ, КУЛЬТУРИ ЧИ РЕГІОНУ ДО ІНШОЇ. Розглянемо ці елементи більш детально, щоб зрозуміти, як кожен із них може вплинути на розуміння та практику КСВ.

3. ІСТОРІЯ

Китай.

Буквально тисячі років країна переживала династичні правління з невеликими можливостями або без можливості для формування бізнес-культури чи бізнес-мислення. І навіть коли це закінчилося майже рівно сто років тому, заворушення між націоналістами та комуністами та наступний комуністичний уряд не допускали володіння приватною власністю та вільної ринкової діяльності. Держава керувала економікою. Лише зі смертю Мао Цзедуна в 1976 році та відкриттям Ден Сяопіном через рік чи два двері для прийняття деяких ринкових економічних рішень навіть концепція корпорації почала закріплюватися. Тож не дивно, що практика та вивчення корпоративної соціальної відповідальності в Китаї мають бути на зачатковій стадії порівняно із Заходом.

3. ІСТОРІЯ

Індія.
Незважаючи на те, що країну все ще можна вважати країною, що розвивається, її більш ніж трьохсотлітня історія контролю та домінування Великої Британії не може не вплинути на розвиток її концепції корпоративної соціальної відповідальності. Досить різні історії цих двох націй допомагають пояснити, чому КСВ сприймається і практикується в обох країнах по-різному.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Релігія та філософські традиції

Підручники з бізнес-етики незмінно говорять нам, що наше мислення та розуміння етичних питань, що є правильним і неправильним, що таке добре і погане, формуються нашою релігійною та/або філософською спадщиною. Здається розумним поширити цю ідею також на наше розуміння корпоративної соціальної відповідальності. На Заході ми є продуктом нашого іудео-християнського походження. Індія зазнала впливу як ісламу, так і індуїзму в різні періоди своєї історії та в різних регіонах країни.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Релігія та філософські традиції

Китай та інші країни Східної Азії протягом століть були піддані впливу буддистських і даоських вчень. Широка смуга країн, що простягаються через північну Африку до Близького Сходу і далі до частини Східної Азії, були переважно мусульманськими протягом тисячі років або більше.

Чи не має сенсу те, що корпоративна соціальна відповідальність у кожному з цих регіонів матиме дещо різне значення?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Релігія та філософські традиції

Однак ми повинні бути обережними, щоб не робити занадто багато цього розрізнення. У всіх трьох авраамічних релігіях - християнстві, іудаїзмі та ісламі - концепція милосердя розглядається як важлива чеснота. Таким чином, можна припустити, що від підприємств, які працюють у будь-якому з цих трьох релігійних середовищ, можна очікувати зобов'язань і відповідальності, окрім простого накопичення прибутку, зобов'язань, які поширюються на ширші суспільства, в яких працюють ці підприємства.

Потрібно провести більше наукової роботи, щоб оцінити, наскільки переважаюча релігія та філософська думка впливають на концепцію корпоративної соціальної відповідальності.

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

Країни, регіони та культури відрізняються тим, як їх громадяни ставляться один до одного, тим, що їхні громадяни вважають важливим.

Американці, наприклад, пишаються своїм індивідуалізмом і відомі за цим. Від кожної людини очікується і вона може, принаймні теоретично, отримати максимум від себе шляхом наполегливої праці, енергії та застосування.

Інші суспільства, зокрема в Африці, Індії та на Сході, є більш колективістськими у своєму мисленні. Благо клану, села чи племені має пріоритет над благом окремої людини.

Ми знову можемо звернутися до Китаю як прикладу більш колективістського суспільства. Протягом усієї китайської історії, протягом тисячоліть династичного правління, а також під час комуністичного правління, починаючи зі створення Китайської Народної Республіки в 1949 році, благополуччя людини сублімувалося на благо села, провінції чи нації. Володіння та управління власністю було функцією уряду, яка, ймовірно, діяла в найкращих інтересах суспільства в цілому.

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

Ще одна соціальна норма, на яку слід звернути увагу, це важливість сім'ї.

В Індії, Китаї та інших країнах Сходу все ще є нормою спільне проживання кількох поколінь однієї родини. Незважаючи на те, що звичай слабшає, шлюби все ще зазвичай організуються сім'ями молодих людей. Наречений і наречена, як правило, не йдуть заводити власне господарство; наречена залишає свою сім'ю та переїжджає до сім'ї нареченого та стає її частиною. Поклоніння предкам все ще поширене в деяких частинах Китаю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

Наскільки відрізняються ці соціальні норми на Сході від Заходу? Але **ВАЖЛИВІСТЬ СІМ'Ї ТА СПЕКТР ІНДИВІДУАЛІЗМУ ТА КОЛЕКТИВІЗМУ** — це не просто цікавинки, які мають вивчати соціологи та антропологи. Вони допомагають визначити, у чому полягає і має бути сенс корпоративної соціальної відповідальності. У колективістському суспільстві, можливо, у Бангладеш, право окремого працівника на безпечне робоче місце, не кажучи вже про комфорт, і право цього працівника на гуманне поводження з боку його чи її роботодавця можуть бути відкинуті, якщо це служить ширшим інтересам громади та суспільства, в цілому. Роботодавці можуть припускати, що про потреби працівника піклуватиметься його чи її сім'я, таким чином зменшуючи або скасовуючи відповідальність роботодавця.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЯ

Навіть географія, фізичне розташування країни та її відносини з сусідами можуть впливати на те, як ця країна бачить і практикує корпоративну соціальну відповідальність. Наприклад, Польща розташована на лінії розлому між Західною Європою та Росією та Сходом. За останні приблизно 20 років після розпаду СРСР Польща поступово перемістила свої комерційні та економічні зв'язки більше на Захід, кульмінацією чого стало приєднання до Європейського Союзу в 2004 році. Тому не дивно, що КСВ у Польщі набираючи все більш західного відтінку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЯ

Після повалення царського режиму в 1917 році на політичну та економічну системи Китаю вплинула його сусідка на півночі, Росія. Тісні економічні та культурні зв'язки між Сполученими Штатами та Канадою, сусідами у Північній Америці, вплинули на подібність уявлень обох країн про корпоративну соціальну відповідальність.

Такий самий аргумент можна навести щодо сусідніх країн Північної Європи.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ці чотири елементи нашого аналітичного інструменту є **ВІДНОСНО СТАБІЛЬНИМИ** і, отже, впливають на саму концепцію корпоративної соціальної відповідальності в будь-якій країні, регіоні чи культурі. Інші чотири елементи, однак, не настільки стабільні. У міру того як відбуваються зміни в політичних структурах країни, рівні її економічного розвитку, її інститутах громадянського суспільства та положеннях «мережі безпеки», розуміння та практика КСВ у цій країні розвивається, як показано на рисунку. Тепер ми розглянемо приклади цих чотирьох останніх елементів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Оскільки корпоративна соціальна відповідальність настільки тісно пов'язана зі стосунками між бізнесом і урядом, легко зрозуміти, чому політичні структури країни можуть впливати на концепцію та практику КСВ у цій країні. Погляд на Китай і Сполучені Штати, які представляють комуністичну форму правління та переважно капіталістичну політичну економію, пропонує просту ілюстрацію та яскравий контраст.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Оскільки корпоративна соціальна відповідальність настільки тісно пов'язана зі стосунками між бізнесом і урядом, легко зрозуміти, чому політичні структури країни можуть впливати на концепцію та практику КСВ у цій країні. Погляд на Китай і Сполучені Штати, які представляють комуністичну форму правління та переважно капіталістичну політичну економію, пропонує просту ілюстрацію та яскравий контраст.

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Перехід від Мао до Дена та «відкриття» економіки Китаю до помірної міри для ринкових рішень було зазначено вище. Ця тенденція зберігалася протягом наступних трьох-чотирьох десятиліть. Тим не менш, уряд Китаю все ще контролює великі частини своєї економіки прямо чи опосередковано через свої державні підприємства (ДП). Позиція «за замовчуванням», так би мовити, полягає в тому, що прийняття економічних рішень є функцією уряду, за винятком випадків, коли, де та будь-якої міри уряд вирішить відмовитися від контролю. Закон про компанії 1994 року Китаю визнав концепцію корпоративної соціальної відповідальності.

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Це було більш чітко викладено в статті 5 Закону про компані 2006 року, в якій зазначено: «під час ведення бізнесу компанії повинні дотримуватись законів і адміністративних правил дотримуватися суспільної моралі та ділової етики, діяти сумлінно підпорядковуватися державному та громадському нагляду та нести соціальну відповідальність». Природа та масштаб цієї «соціальної відповідальності» залишаються неясними; На сьогоднішній день китайський уряд приділяє значно більше уваги питанням навколишнього середовища, ніж питанням прав людини. Чітким наслідком полягає в тому, що КСВ у Китаї означає те, що уряд тобто Комуністична партія, хоче, щоб це означало. Можна лиш припускати, чи змінить це поступово зростання кількості західних транснаціональних компаній (МНК), що працюють у Китаї, оскільки вони приносять із собою західні концепції та практики, пов'язані з корпоративною соціальною відповідальністю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Навпаки, позиція «за замовчуванням» у Сполучених Штатах і Західній Європі полягає в тому, що вільний ринок прийматиме економічні рішення, за винятком тих сфер, де втручається уряд.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Таким чином, політичні структури будь-якої країни впливають на концепцію та практику корпоративної соціальної відповідальності в цій країні трьома способами. **ПО-ПЕРШЕ**, виникає питання про те, якою мірою уряд чи вільний ринок приймають економічні рішення. **ПО-ДРУГЕ**, яке чітко пов'язане з першим, постає питання про те, наскільки оперативним є державне регулювання. У міру того, як безпечні та здорові умови праці встановлені урядом, для корпорацій стає менш проблемно керувати своєю добровільною практикою КСВ. І **ПО-ТРЕТЄ**, виникає питання про рівень виконання цього регулювання. Наприклад, трудове законодавство Китаю обмежує понаднормову роботу не більше ніж 36 годинами на місяць, але Сюй і Лі (2013, стор. 375) повідомляють, що співробітники Foxconn у 2010 році під час кількох повідомлень про самогубства були змушені працювати від 80 до 100 понаднормово годин на місяць. **ЯКЩО ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТИВ НЕДОСТАТНЬО, ТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЗНОВУ ЛЯГАЄ НА КОРПОРАЦІЮ.**

Xu, K., & Li, W. (2013). An Ethical Stakeholder Approach to Crisis Communication: A Case Study of Foxconn's 2010 Employee Suicide Crisis. *Journal of Business Ethics*, 117(2), 371–386. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1522-0>

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Здається цілком зрозумілим, що рівень економічного розвитку країни впливатиме на погляди на корпоративну соціальну відповідальність, і це можна виразити на двох рівнях: **ДОСТУПНІСТЬ І ОЧІКУВАННЯ**. Повернемося до питання понаднормової роботи. Чи може така збідніла країна, як Бангладеш чи Центральноафриканська Республіка, дозволити собі встановити обмежений робочий тиждень для своїх громадян? Якщо роль цієї країни в міжнародній торгівлі базується на її найнижчій заробітній платі, тоді ні з економічного, ні з політичного, ні з соціального погляду ні для уряду, ні для бізнес-спільноти може бути неможливо вжити заходів щодо обмеження допустимої тривалості робочого тижня і, таким чином, підняти ставки заробітної плати. Країна, що розвивається, може бути просто не в змозі дозволити собі виплати робочої сили, які може собі дозволити розвинена країна: медичне страхування, оплачувані відпустки, пенсійні виплати тощо.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Питання очікувань.

Якщо загальне населення африканської країни на південь від Сахари не знайоме з пільгами для працівників, згаданими вище, то для підприємств мало стимулів брати на себе додаткові витрати на заробітну плату.

Келсі Тіммерман (2012) писав, що швейні працівники в Бангладеш обурювалися зусиллями захисників прав людини обмежити кількість понаднормових годин, які їм просили працювати. Вони не тільки звикли працювати 80 годин на тиждень або довше, але й хотіли й потребували додаткового доходу.

Timmerman K. (2012) *Where am I wearing? A global tour to the countries, factories, and people that make our clothes* (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Є два додаткові аспекти економічного розвитку, які можуть вплинути на практику корпоративної соціальної відповідальності в країні: обидва пов'язані зі **СТУПЕНЕМ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ КРАЇНИ**. КСВ, насправді, за визначенням, мало стосується сільськогосподарського сектора країни.

Тому, коли економіка країни зростає та розвивається, коли виробництво та сфера послуг стають більш важливими частинами загальної економіки, КСВ також набуває значення просто тому, що корпорація стає важливішим гравцем в економіці країни.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Другий аспект впливає зі ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЄЮ ТА НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. Швидка індустріалізація Китаю призвела до добре задокументованих і надзвичайно серйозних проблем із забрудненням повітря та води. Центральний уряд Китаю почав підштовхувати бізнес-сектор до зниження небезпечно високого рівня забруднення, тим самим посилюючи увагу до КСВ.

Навпаки, в економіці Індії все ще домінує сільськогосподарський сектор. Корпоративна соціальна відповідальність, безсумнівно, жива і здорова в академічних установах Індії, а також у корпоративних залах засідань країни, але вона набуде ще більшої актуальності та важливості, оскільки виробничий сектор Індії зростатиме, а її сільськогосподарський сектор скорочуватиметься як відсоток у загальній економіці.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Профспілкові організації

З середини дев'ятнадцятого століття, коли індустріалізація охопила більшу частину західного світу, коли окремі підприємства росли та набували великого багатства та влади, відносини між роботодавцями та їхніми працівниками різко змінилися. Окремий працівник не міг зрівнятися з гігантською корпорацією. Тільки тоді, коли робітники об'єднуються певним чином організовано, вони зможуть розраховувати на будь-яку переговорну силу. Грубо кажучи, протягом останніх 150 років профспілки в усьому розвиненому світі відігравали роль у трьох важливих напрямках, змушуючи корпорації вирішувати повний спектр проблем працівників. **ПО-ПЕРШЕ**, профспілки чинили тиск на роботодавців шляхом прямих переговорів, використовуючи загрозу виходу з роботи, щоб надати їм надійної влади. **ПО-ДРУГЕ**, профспілки ведуть активну політичну діяльність – створюють політичні партії в багатьох країнах (наприклад, Великобританія), підтримують певні політичні партії в інших (наприклад, Сполучені Штати) – щоб забезпечити законодавчу та регулятивну підтримку своїх членів. І **ПО-ТРЕТЄ**, профспілки можуть впливати на ширше суспільство, привертаючи увагу громадськості до того, що, на їхню думку, є несправедливою заробітною платою та пільгами чи небезпечними умовами праці, таким чином тиснучи на корпорації, щоб вони взялися за виконання своїх обов'язків перед своїми працівниками.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Групи адвокації/неурядові організації

Іншою важливою інституцією в секторі громадянського суспільства кожної країни є групи захисту інтересів і неурядові організації, які можуть бути настільки ефективними в підвищенні обізнаності корпорацій про їхню відповідальність перед різними зацікавленими сторонами. У Сполучених Штатах, якщо поглянути на один кінець спектру, існують буквально десятки екологічних груп, фінансованих приватно і незалежних від уряду, які працюють над широким спектром питань від захисту видів, що знаходяться під загрозою зникнення, до сприяння більш гуманному поводженню під час виховання тварин. і забій тварин для їжі, скорочення викидів вуглецю, захист запасів води тощо. Подібним чином існує багато правозахисних груп, які захищають права споживачів, сприяють кращим процедурам корпоративного управління та правам акціонерів, а також контролюють проблеми з правами людини в ланцюгах постачання корпорацій.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

На іншому кінці спектру, в країнах, що розвиваються, Африки, Азії та Південної Америки, існує порівняно небагато таких місцевих організацій. НУО, що діють у цих країнах, швидше за все, є місцевими відділеннями міжнародних організацій.

Десь посередині спектру буде Китай. У комуністичному режимі, принаймні теоретично, групи захисту зайві, оскільки вся політична та економічна діяльність спрямована на користь колективної держави. За часів Мао правозахисні групи були мінімальними за кількістю та маргінальними за значенням. Однак за останні кілька десятиліть кількість таких груп зростає з менш ніж 5000 у 1989 році до 354 000 у 2006 році. Однак, на відміну від західних країн, ці правозахисні групи, щоб бути легальними, повинні шукати спонсорства в державному бюро і, отже, підлягають урядовому контролю, а не є справді незалежними. Там, де правозахисні групи та неурядові організації мають сильну присутність і користуються незалежним статусом, вони, як і у випадку з профспілками, відіграють вирішальну роль у тому, щоб змусувати корпорації пам'ятати про свої обов'язки перед широким колом зацікавлених сторін. Самі по собі групи захисту інтересів мають обмежений вплив і силу; їхня кількість членів іноді невелика, а їхні ресурси обмежені та невизначені. Але коли вони отримують співпрацю з медіа-організаціями, їхній вплив і влада значно збільшуються.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗМІ

Занадто часто на Заході ми сприймаємо як належне сильні та незалежні ЗМІ: друковані видання, радіомовлення, а віднедавна й онлайн. Ми припускаємо, що медіаорганізації, які представляють повний спектр політичних та економічних ідеологій: консервативні, ліберальні та все між ними, будуть відкрито й рішуче висловлювати різні точки зору. Саме така інституція є абсолютно необхідною для повного розквіту корпоративної соціальної відповідальності. У ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ КЕРІВНИКИ КОМПАНІЙ ЗНАЮТЬ, ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ДІЯТИ ЗА ЗАВІСОЮ ТАЄМНИЦІ - ПРИНАЙМНІ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ - І ЩО ЇХНІ РІШЕННЯ ТА ДІЇ ОБОВ'ЯЗКОВО І ВРЕШТІ-РЕШТ БУДУТЬ ДОСТУПНІ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ, КОРПОРАТИВНІ ЗЛОЧИНИ ЗВЕДЕНО ДО МІНІМУМУ ТА ЗАОХОЧУЄТЬСЯ КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Сила, свобода та відкритість цих трьох інститутів громадянського суспільства – профспілкових організацій, груп захисту інтересів і ЗМІ – надзвичайно важливі для розуміння практики корпоративної соціальної відповідальності в кожній країні. Вони представляють важливий аспект «контексту» КСВ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

10. 'SAFETY NET' PROVISIONS

Останнім із восьми елементів у цьому аналітичному інструменті для розуміння контексту корпоративної соціальної відповідальності в будь-якій країні є так звані положення про систему безпеки, яку країна надає тим своїм громадянам, які цього потребують.

Це ще раз підкреслює важливий зв'язок між бізнесом і урядом у вивченні та практиці КСВ.

Багато країн Західної Європи, особливо Німеччина та скандинавські країни, мають досить широкі положення «мережі безпеки», включаючи, наприклад, додаткове харчування та допомогу на житло, державне медичне обслуговування, страхування на випадок безробіття, ранній вихід на пенсію та догляд за людьми похилого віку та догляд за дітьми.

Сполучені Штати дещо менш щедрі, але пропонують багато з цих положень безробітним або безробітним.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

10. 'SAFETY NET' PROVISIONS

Існують дві абсолютно різні точки зору щодо того, як система соціального страхування країни впливає на розуміння менеджерами своїх очікувань і зобов'язань щодо КСВ.

ПЕРШИЙ – це те, що ми могли б назвати взаємодоповнювальними відносинами. Якщо в певній країні існує потужний набір положень про безпеку, це є результатом того, що уряд країни реагує на побажання та очікування населення. У такому середовищі можна очікувати, що корпорації також будуть чуйними та сприймуть суспільні настрої, добровільно прийнявши свої обов'язки перед різними зацікавленими сторонами.

ІНШИЙ ПОГЛЯД — це те, що ми можемо описати як опозиційні відносини. Якщо існує потужний набір положень про систему безпеки, тоді корпорації можуть припустити, що їхні обов'язки менші, оскільки є менша потреба. І навпаки, якщо уряд забезпечить менше захисту - для працівників, для споживачів, для довкілля - більше відповідальності ляже на плечі корпорацій.

Незалежно від того, якому з цих поглядів хтось віддає перевагу, зрозуміло, що положення про систему безпеки є важливим елементом у розумінні сприйняття та практики корпоративної соціальної відповідальності в кожній країні.

10. 'SAFETY NET' PROVISIONS

Завдяки цьому короткому опису восьми елементів інструменту для аналізу того, як сприймається та практикується КСВ, тепер має бути більш зрозумілим, що ілюструє малюнок

Перші чотири елементи - історія, релігії та філософії, соціальні норми та географія - є статичними. Вони є основою для концепції корпоративної соціальної відповідальності в певній країні.

Останні чотири елементи – політичні структури, рівень економічного розвитку, сила профспілок, правозахисних груп і вільних засобів масової інформації, а також наявність положень про систему соціального захисту – можуть змінюватися і змінюються.

З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПРАКТИКА КСВ У КОЖНІЙ КРАЇНІ Є ДИНАМІЧНОЮ ТА РОЗВИВАЄТЬСЯ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття та еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності: глобальна ретроспектива

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3. ІСТОРІЯ
4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ
5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ
6. ГЕОГРАФІЯ
7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ
8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
10. МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

ТЕМА 4.

**ВИМІРИ, КЛЮЧОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ВИМІРИ, КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ВИМІРИ КСВ

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА МІКРОРІВНІ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

Пять вимірів КСВ

(Dahlsrud, 2008, p. 4)

Dimensions	The definition is coded to the dimension if it refers to	Example phrases
The environmental dimension	The natural environment	'a cleaner environment' 'environmental stewardship' 'environmental concerns in business operations'
The social dimension	The relationship between business and society	'contribute to a better society' 'integrate social concerns in their business operations' 'consider the full scope of their impact on communities'
The economic dimension	Socio-economic or financial aspects, including describing CSR in terms of a business operation	'contribute to economic development' 'preserving the profitability' 'business operations'
The stakeholder dimension	Stakeholders or stakeholder groups	'interaction with their stakeholders' 'how organizations interact with their employees, suppliers, customers and communities' 'treating the stakeholders of the firm'
The voluntariness dimension	Actions not prescribed by law	'based on ethical values' 'beyond legal obligations' 'voluntary'

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

Пять вимірів КСВ

(Dahlsrud, 2008, p. 5)

Dimension	Dimension score	Dimension ratio (%)
The stakeholder dimension	1213	88
The social dimension	1213	88
The economic dimension	1187	86
The voluntariness dimension	1104	80
The environmental dimension	818	59

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DECOUPLING

Corporate political activity (CPA) has been linked to significant problems, such as agency costs for firms and the weakening of democratic institutions. 10.1016/j.jbusres.2023.113948

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

ensuring good
historical coverage of
the field between
1953 and 2017

(Homer & Gill, 2022, p. 7)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022).
How Corporate Social Responsibility Is
Described in Keywords: An Analysis of
144 CSR Definitions Across Seven
Decades. *Global Business Review*,
097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure I. Number of CSR Definitions Published Annually.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

(Homer & Gill, 2022, p. 11)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022). How Corporate Social Responsibility Is Described in Keywords: An Analysis of 144 CSR Definitions Across Seven Decades. *Global Business Review*, 097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure 2. CSR Actors Keyword Groupings by Decade.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

(Homer & Gill, 2022, p. 11)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022). How Corporate Social Responsibility Is Described in Keywords: An Analysis of 144 CSR Definitions Across Seven Decades. *Global Business Review*, 097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure 3. CSR Actions Keyword Groupings by Decade.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

(Homer & Gill, 2022, p. 12)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022). How Corporate Social Responsibility Is Described in Keywords: An Analysis of 144 CSR Definitions Across Seven Decades. *Global Business Review*, 097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure 4. CSR Recipients Keyword Groupings by Decade.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Численні визначення КСВ пропонують науковці та коментатори, а також бізнес, громадянське суспільство, урядові та консультаційні організації. Загалом, визначення охоплюють такі ключові характеристики:

- відповідальність бізнесу перед суспільством (тобто підзвітність);
- відповідальність бізнесу перед та для суспільством (тобто за компенсацію негативних впливів і внесок у соціальний добробут);
- відповідальна поведінка в бізнесі (тобто бізнес має керуватися етично, відповідально та стабільно);
- відповідальність бізнесу перед суспільством і перед суспільством у широкому плані (тобто в тому числі екологічні проблеми); і
- управління бізнесом своїми відносинами із суспільством (Moon, 2014).

Moon, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199671816.001.0001>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Ключові характеристики корпоративної соціальної відповідальності

Українською мовою	Англійською мовою
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальність бізнесу перед суспільством (тобто підзвітність); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsibility to society (i.e., being accountable);
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальність бізнесу перед та для суспільством (тобто за компенсацію негативних впливів і внесок у соціальний добробут); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsibility for society (i.e., in compensating for negative impacts and contributing to societal welfare);
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальна поведінка в бізнесі (тобто бізнес має керуватися етично, відповідально та стабільно); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsible conduct (i.e., the business needs to be operated ethically, responsibly and sustainably);
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальність бізнесу перед суспільством і перед суспільством у широкому плані (тобто в тому числі екологічні проблеми); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsibility to and for society in broad terms (i.e., including environmental issues);
<ul style="list-style-type: none"> • управління бізнесом своїми відносинами із суспільством 	<ul style="list-style-type: none"> • the management by business of its relationships with society.

Moon, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199671816.001.0001>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Щоб полегшити вивчення актуальності цих п'яти пунктів для організацій у різних контекстах, нижче наведено дещо переглянуту версію п'яти пунктів Moon, 2014 з точки зору семи аспектів КСВ:

1. бути підзвітною;
2. компенсація власних негативних впливів;
3. компенсація негативного впливу інших;
4. внесок у суспільний добробут;
5. ведення бізнесу етично, відповідально та стабільно;
6. брати на себе відповідальність за суспільство та навколишнє середовище в широкому плані;
7. управління бізнесом своїми відносинами із суспільством.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Аспект	Тлумачення
1. бути підзвітним;	<p>Звісно, підзвітність є найбільш актуальною концепцією для будь-якої компанії, яка хоче серйозно розглянути тему КСВ. Запозичене з державного управління та теорій демократичного правління, підзвітність будь-якого суб'єкта суспільства перед його виборцями (constituency) формує основу для легітимності дій і вчинків цього суб'єкта. Виборцями у світі бізнесу, як відомо кожному, хто вперше читає будь-яке повідомлення про КСВ у будь-якій точці світу, є так звані зацікавлені сторони. Це ті, хто має виправдані претензії на бізнес, такі як акціонери, інвестори чи працівники, ті, хто виправдано хоче мати право голосу в діяльності компанії, як-от муніципалітети та органи влади, а також громадяни, які живуть поблизу її заводів тощо. Таким чином, підзвітність означає, що підприємства пропонують, пояснюють та виправдовують певні дії щодо низки зацікавлених сторін, які самі повинні довести, що їхні вимоги (тобто їх статус зацікавленої сторони) виправдані. Це постійний взаємний доказ стосунків із зацікавленими сторонами, які можуть змінюватися з часом: з одного боку, працівники перестають бути зацікавленими сторонами, коли звільняються. Інвестори перестають бути зацікавленими сторонами, коли вони продають свою частку в фірмі. З іншого боку, теорія і практика демократичного правління показують нам, що правління будь-якого суб'єкта відразу припиняється, коли його виборці відкликають віру в легітимність його дій.</p> <p>Стосовно КСВ, це означає, що підприємства припиняють своє існування невдовзі після того, як їхні зацікавлені сторони відкликають свою згоду на те, що робить бізнес. Правда, не всі зацікавлені сторони мають негайні прямі повноваження припинити діяльність, але деякі мають: юридичні органи чи суди, які можуть прийняти рішення про відкликання ліцензій та виконання цих рішень; фінансисти, які можуть відкликати фінанси; клієнти, які можуть припинити купувати. У цьому світлі підзвітність і, таким чином, забезпечення своєї легітимності є критичною, життєво важливою справою для будь-якого бізнесу – незалежно від того, керується він при цьому КСВ чи ні. Питання щодо КСВ, однак, полягає в тому, чи визнають компанії певні види груп як зацікавлених сторін, чи і їхнє право висловлювати свою думку, а також на те, що їх думка була врахована.</p>

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

2. компенсація
власних
негативних
впливів;

Наведемо приклад щодо цього аспекта: у квітні 2013 року обвалення Rana Plaza, комерційної будівлі в Саварі, Бангладеш, де ряд текстильних фабрик виробляли текстиль для покупців з усього світу, коштувало це життя більше тисячі робітників. Після колапсу в усьому світі пролунав крик гніву. У руїнах Rana Plaza та посеред трупів загиблих знайшли та показала на камери журналістів незліченну кількість доказів відповідальності міжнародних брендів: етикетки брендів, пришиті на текстиль, який виготовляють робітники в Рана Плаза. Після катастрофи було укладено тристоронню угоду між урядом Бангладеш, великими асоціаціями швейного виробництва та представниками працівників. У рамках домовленості створено компенсаційний фонд Rana Plaza, в який уряд сплачував кошти. Зрештою, неспроможність державних органів ефективно контролювати безпеку будівельної конструкції Rana Plaza зробила їх відповідальними за обвалення. Також затримано власника Rana Plaza. Хоча уряд не виконав своїх наглядових обов'язків, цей чоловік порушив закони, наприклад, незаконно надбудувавши небезпечні верхні поверхи до будівлі. Проте найбільший внесок до фонду зробили міжнародні бренди: чому, коли вони не були ні власниками, ні орендарями, ні в будь-якій іншій формі юридично пов'язані з обваленою будівлею? Єдине пояснення, яке можна зробити, це те, що низка фабрик, які мали з ними виробничі контракти, були орендарями Rana Plaza (і, до речі, загнали своїх працівників у будівлю, незважаючи на те, що вони бачили тріщини в будівництві). Вони заплатили кілька мільйонів доларів (точні цифри кожного внеску та загальну суму шукайте на сайті Компенсаційного фонду Rana Plaza). Справа в тому, **що міжнародні бренди платять за те, щоб компенсувати катастрофу, яку їхні зацікавлені сторони ввели (опосередковано пов'язали) в коло відповідальності їх брендів.** Вони дійсно платили, долар за доларом, неявно (хоча й дуже неохоче) визнаючи, що цим вони «компенсують власні негативні наслідки». Це надзвичайний випадок, і я не можу думати про інший випадок, у якому другий з аспектів КСВ, можна було б так само чітко простежити.

Örtenblad, A. (2016).

*Research Handbook on
Corporate Social*

Responsibility in Context.

Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/97>

[81783474806](https://doi.org/10.4337/97) pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

3. компенсація
негативного
впливу інших;

У світлі того, що ми згадали у пункті 2, міжнародні бренди, які внесли внески до компенсаційного фонду Rana Plaza, наполегливо стверджують, що обвалення будівлі не входило в зону їхньої відповідальності. Тим не менш, тиск з боку зацікавлених сторін змусив їх платити. Таким чином, власний чи чужий негативний вплив знаходиться під контролем зацікавленої сторони, яка висловлює свою позицію, і результат цього аргументу визначається відносною силою переговорів, якою володіє певна зацікавлена сторона. Розглянуті через призму світу, в якому КСВ не існує, бренди компенсували негативний вплив інших (безрозсудного власника будівлі або невлаштованої влади Бангладеш). У світі, в якому існує дискурс КСВ, де легітимність набагато більше, ніж законність визначає межі відповідальності, бренди компенсували власний негативний вплив. Зацікавлені сторони, які змусили їх платити, успішно використали аргумент проти брендів: оскільки ви отримали хороший прибуток, дозволяючи своїм постачальникам виробляти в небезпечних умовах, ви несете відповідальність за те, що сталося. Підкреслюємо, що **не закони, а переговорна влада стейкхолдерів бізнесу, поширених у юрисдикціях по всій планеті – так само, як у ланцюгах поставок поширюються по всій планеті – визначають, чи це негативний вплив на них чи інших**. Такий стан справ викликаний глобальним обговоренням КСВ, і з цього не можна вираховувати простого правила успішного управління.

Örtenblad, A. (2016).

*Research Handbook on
Corporate Social*

Responsibility in Context.

Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/97>

[81783474806](https://doi.org/10.4337/9781783474806) pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

4. внесок у
суспільний
добрут;

Бізнесу, принаймні переважній більшості, не потрібно думати про КСВ, щоб зробити внесок у соціальний добрут. Вони роблять внесок у соціальне забезпечення, щойно виплачують заробітну плату працівникам, податки органам державної влади, ліцензійні збори державам, відсотки банкам і внески постачальникам. Це лише грошова сторона. Підприємства також сприяють соціальному добруту, розробляючи та впроваджуючи технології, навчаючи людей, таким чином поширюючи інновації та розвиток у суспільстві. У суспільстві, яке засноване на роботі та заробітній платі, робота означає більше, ніж гроші: робота — це покликання, яке надає сенс і мотивує життю людини.

Отже, бізнес не обов'язково повинен думати про КСВ, щоб зробити внесок у суспільний добрут. У Німеччині часто цитують про знаменитий «Mittelstand». Мільйони малих і середніх підприємств «Mittelstand» за розміром та якістю становлять основу німецької економіки. Ці підприємства є частиною суспільства, забезпечуючи важливі передумови соціального порядку, такі як ідентичність та групова згуртованість. Тому підприємства, безумовно, не є суб'єктами поза суспільством, які роблять щось для суспільства, як іноді стверджується в дискусіях щодо КСВ. Вони набагато більше є невід'ємною частиною сузір'я громадських та приватних інституцій. Звичайно, підприємства завжди можуть вирішити зробити більше чи менше. Ті, хто робить менше, будуть використовувати економічні пояснення. Ті, хто робить більше, називатимуть це КСВ.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806>
pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

5. ведення бізнесу етично, відповідально та у сталий спосіб;

Якщо ви стверджуєте, що є відповідальним актором у суспільстві, незалежно від того, чи є ви бізнесом, суб'єктом місцевого чи національного самоврядування, асоціацією чи неурядовою організацією, ви, безумовно, будете діяти етично, відповідально та у сталий спосіб. Відповідальність, як стверджувалося вище, не є абсолютним терміном, а залежить від повноважень зацікавлених сторін для визначення меж відповідальності. Це результат переговорної сили на аренах, які можуть охоплювати гравців лише в одному селі, а іноді й у глобальному селі. Що стосується етики, то в цій специфічній конотації КСВ дозвольте мені припустити, що мова йде про товари та послуги, які виробляє підприємство, що його моніторинг здійснюється. Ми не бачимо цінності для будь-якого суспільства в зусиллях, пов'язаних із КСВ, будь-якого характеру, у випадку збройової промисловості чи у випадку тютюнової промисловості. Обидва працюють за рахунок суспільства. І ці витрати не можуть бути компенсовані жодним іншим заходом, крім виходу з ринку. Звичайно, є широка сіра зона, з якою справа не така однозначна. Це залишає стійкість. Щоб досягти більш сталого світу (скромно не кажучи про «сталий світ»), усі учасники мають бути задіяні. На нашу думку, КСВ можна сприймати як внесок бізнес-сектора в сталий розвиток. І ще багато-багато ще потрібно зробити, наприклад, щодо використання енергії, викидів, циклів продукції, дизайну продукції (щоб вказати на екологічний вимір стійкості), а також щодо чесної ділової практики та включно з вимогами зацікавлені сторони (щоб вказати на соціальний вимір стійкості). Не забувайте: **економічний вимір стійкості означає, що, наближаючись до двох інших вимірів, підприємства повинні працювати з прибутком, щоб залишатися в грі.** «Велика хартія вольностей» сталого розвитку — це Декларація Ріо-де-Жанейро в 1992 році. До неї додається «Порядок денний на 21 століття» із зображенням рекомендацій щодо того, як слідувати шляхом сталого розвитку.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

5. ведення бізнесу етично, відповідально та у сталий спосіб;

Однак з тих пір дискурс про КСВ затьмарив споживчу сторону стійкості. Я пам'ятаю дискусійні групи як частину місцевих процесів Порядку денного 21, де громадяни збиралися разом, щоб обговорити, що вони можуть внести в цю проблему. Результати цих обговорень часто були дуже простими, практичними пропозиціями, такими як створення груп по обміну автомобілями, купівля їжі на місцевих фермах, користування громадським транспортом тощо. Але що з того сталося? У мене склалося враження, що в ході обговорення КСВ двосторонній виклик сталого виробництва та споживання було розірвано, щоб зручно відкинутися назад і вимагати дій виключно з боку виробництва. Можливо, я занадто далеко розходжуся, але я твердо вірю, що сторона сталого споживання має повернутися до картини знову, щоб сталий розвиток залишався значущою концепцією. Візьмемо наведений вище приклад глобальної текстильної промисловості (часто її вважають нежиттєздатною). Виробники в Бангладеш вічно стверджують, що ціни, які платять покупці, недостатні для того, щоб платити справедливую заробітну плату, створити безпечні умови та підтримувати бізнес. Покупці, навпаки, стверджують, що споживачі не погодяться на підвищення роздрібних цін. А що кажуть (і роблять) споживачі?

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

б. Брати на себе відповідальність за суспільство та навколишнє середовище в широкому плані;

Не будемо повторюватися про відповідальність. У широкому сенсі, на нашу думку, це означає взаємодія із зацікавленими сторонами на макrorівні – чи то для вирішення питань у соціальній чи екологічній сфері. І, чесно кажучи, часто це не можна відрізнити від . . . наступного 7 пункту

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

7. управління бізнесом своїми відносинами із суспільством.

Однак тут варто зазначити, що управління відносинами з стейкхолдерами з макrorівня суттєво змінилося за останні десятиліття. Необхідне завдання щодо відносин із зацікавленими сторонами (з точки зору законності, викладеної вище) було вирішено бізнесом зовсім по-іншому в минулому. І одним із визначальних факторів, здається, були макроумови політичної економії, в яких працюють підприємства. На одному кінці спектру знаходяться ліберальні ринкові економіки, в яких відносини між фірмами та іншими суб'єктами координуються переважно через ринки. На іншому кінці — скоординована ринкова економіка, де фірми зазвичай вступають у більш стратегічні, довгострокові відносини із зацікавленими сторонами, такими як профспілки, постачальники та банки. Можна стверджувати, що в кожному з них бізнес діє як доповнення до характеристик політичної економії: у координованих ринкових економіках усі зацікавлені сторони зазвичай були включені в арбітражні процеси щодо інтересів, які відбувалися на засіданнях наглядової ради. У типовій німецькій біржовій компанії 1980-х років до наглядової ради входили представники фінансової галузі, один із профспілок, один, який представляв державне чи муніципальне управління, і часто навіть представники компаній, що займаються тим же напрямом діяльності. КСВ була невідома в такому складі наглядових рад, оскільки скоординована ринкова економіка була настільки переплетена, що зацікавлені сторони торгувалися за закритими дверима в залах засідань. Оскільки множинні відносини взаємності між бізнесом, профспілками, державою, фінансами та групами інтересів були нормою, дискурс КСВ був відсутній.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

7. управління бізнесом своїми відносинами із суспільством.

Шукайте подібний випадок у «Japan Inc.», який працював так само, як і «Deutschland AG». Навпаки, у більш ліберальних формах ринкової економіки, наприклад, в англо-американських, рівень взаємозалежності, як правило, був нижчим. Координація між системами в основному покладається на ринки, а наглядові інституції забезпечують функціональність ринків. У такій системі практика взаємної легітимізації стейкхолдерів відсутня і потрібно шукати інші форми легітимізації бізнесу. Тому, я стверджую, не випадково, що дискусія про КСВ існує в англосаксонському світі принаймні з 1960-х років: вперше її згадав американець Кларенс С. Волтон у 1967 році (Walton 1967). Якщо ви подивитеся на катастрофічні зміни глобалізації, крім того, на ***економічну глобалізацію за останні 25 років, маятник явно повернувся до більш ліберальних форм координації всередині політичної економіки.*** Таким чином, дискусія про КСВ прибула на континент, щоб залишитися в грі. Завдання управління бізнесом своїми відносинами із суспільством принципово змінилося. Він змінився з точки зору управління: процедури арбітражу інтересів із зацікавленими сторонами суспільства були витіснені з залів засідань у ЗМІ, соціальні мережі та на форуми «численних зацікавлених сторін». Більше того, це змінилося з точки зору суспільства: стейкхолдери сьогодні розкидані по всій земній кулі та в незліченних юрисдикціях – суспільство є глобальним, нехай і фрагментованим глобальним. ***КСВ, на нашу думку, — це глобальний дискурс, в рамках якого критична та життєво важлива координація інтересів між бізнесом та його зацікавленими сторонами перевіряється, адаптується та переадаптується, щоб забезпечити легітимність глобального соціального інституту, який називається «бізнес».***

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Castelló & Lozano, 2009 розробили етапну модель корпоративної соціальної відповідальності, як показано на рисунку (Castelló & Lozano, 2009).

Адаптована модель зрілості КСВ (Castelló & Lozano, 2009, p. 331)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Етап 1. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Це базовий етап, на якому корпоративна соціальна відповідальність розглядається як інструмент захисту цінності репутації. У рамках управління ризиками фірми починають розробляти системи вимірювання та контролю екологічних і соціальних проблем і загроз. Ці системи контролю передбачають планування та соціальне прогнозування, підготовку до соціальної реакції та розробку першого набору корпоративної соціальної політики.

Етап 2. ІНТЕГРОВАНА ПОЗИЦІЯ. Управління відповідальністю. Підприємства змінюють свої бізнес-процеси та механізми контролю, щоб відобразити соціальну та екологічну відповідальність. Управління соціальними проблемами є ініціативним і систематичним, часто за допомогою використання загально визнаних стандартів ефективності. Часто виникає потреба в зміні структури влади, тому створюються відділи корпоративної соціальної відповідальності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Етап 3. КОРПОРАТИВНЕ ГРОМАДЯНСТВО. Цивільне управління. На цьому етапі підприємство зосереджується на своєму громадянстві як цивільна корпорація. Підприємство відкрите до інтеграції соціальних питань як частини своїх обов'язків, беручи на себе роль громадянства у провідних соціальних питаннях та трансформуючи свої бізнес-моделі для досягнення цієї мети. Ця трансформація часто зумовлена внутрішнім перевизначенням ролі, місії та бачення компанії на цінності корпоративної соціальної відповідальності. Програми розмаху та глибини відповідальності часто стимулюють соціальні інновації, які приносять користь фірмам і громадам, у яких вони працюють. Системи управління розроблені для моніторингу цілей, пов'язаних із покращенням екологічного та соціального впливу.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Яку з описаних позицій КСВ займають компанії зараз? Відповідь залежить від того, які регіони світу та галузі промисловості аналізуються. (Mirvis & Googins, 2006) стверджують, що погляд на рейтинги сотні найбільших компаній США, схоже, показує, що середня компанія знаходиться десь між тим, що ці автори називають етапом 2 (залучений) і етапом 3 (інноваційний); які (Castelló & Lozano, 2009) називають управлінням ризиками та інтегрованою позицією.

Такі приклади, як GE, IBM, SEMEX та трансформації, подібні до яких зазнала Nike, показують, як бізнес розвивається у розумінні КСВ. Слід також пам'ятати про проникність кордонів, проведених навколо різних позицій, а також про необхідність зрозуміти запропоновану структуру з динамічної точки зору.

Mirvis, P., & Googins, B. (2006). Stages of Corporate Citizenship. California Management Review, 48(2), 104–126.

<https://doi.org/10.2307/41166340>

Castelló, I., & Lozano, J. (2009). From risk management to citizenship corporate social responsibility: analysis of strategic drivers of change. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 9(4), 373–385. <https://doi.org/10.1108/14720700910984927>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Замість того, щоб думати про управління знаннями, «стадійне» мислення пропонує еволюційний підхід, коли майбутнє будується на минулому, а не на шляху, що відрізняється від минулого. Замість того, щоб думати, що те, що було зроблено в минулому, є неправильним, минулі дії є єдиною доступною основою для майбутніх дій. Якщо минулі дії не є на шляху до успіху, напрямком змінюється без зміни історії (Örtenblad, 2016, p. 334).

На основі підходу до моделювання в цьому розділі існує кілька можливих альтернатив Кастелло та Лозано (2009). Один з варіантів представлений на рис., де представлена чотиріступенева модель від Örtenblad, 2016:

Модель рівнів зрілості корпоративної соціальної відповідальності (Örtenblad, 2016, p. 334)

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Рівень I. Бізнес-етап максимізації прибутку для власників у рамках корпоративної місії. На цьому базовому рівні зрілості компанія турбується лише про себе та своїх власників. Крім того, компанія прагне догодити своїм клієнтам, щоб вони продовжували купувати її товари та послуги. **Єдина відповідальність корпорацій полягає в тому, щоб максимізувати прибуток акціонерам при відкритій та вільній конкуренції без обману чи шахрайства.** Прийняття рішень, які відповідають іншим інтересам за рахунок прибутку акціонерів, означало б порушення довіри та лояльності. Це було б як забрати гроші у власників і нагадувало б якусь крадіжку. Відповідно до цієї точки зору, керівники компаній не мають права поводитися як сучасні Робін Гуд, забираючи гроші у багатих і віддаючи їх бідним.

Рівень II. Функціональний етап створення функції корпоративної соціальної відповідальності в компанії. На цьому другому рівні зрілості керівники бізнесу зрозуміли, що їм потрібно **професійно** вирішувати відносини компанії із зовнішнім світом. З огляду на необхідність і зовнішні очікування, в компанії створюється функція КСВ, у складі якої є особи, які мають бізнес-перспективу. Функція тут полягає в дослідженні наслідків підприємницької діяльності у зовнішньому середовищі; розвивати інтелект, щоб дізнатися про зовнішні реакції на ділову практику; і проводити оцінку ризиків з точки зору впливу на корпоративну репутацію. **На цьому рівні КСВ визначається як процес.** Процес передбачає, що корпоративні лідери в організації обмірковують та обговорюють відносини із зацікавленими сторонами та партнерами. Цей процес також передбачає, що корпоративні лідери визначають свою власну роль і роль організації щодо суспільних умов і суспільної корисності. Такий вид роздумів і обговорень змусить їх наділяти свої ролі відповідним змістом і дією.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Рівень III. Ресурсний етап мобілізації ресурсів на потенційні загрози та можливості. На цьому рівні ми маємо **завершену, але пасивну форму корпоративної соціальної відповідальності**. Це стратегія реагування, коли компанія мобілізує ресурси у разі надзвичайних ситуацій. Компанія готова до антикризового управління, а також до вивчення та використання можливостей. Можуть з'явитися можливості, коли керівники корпорацій будуть реалізовувати опортуністичну поведінку, щоб скористатися можливостями з точки зору зміцнення корпоративної репутації. КСВ на цьому рівні — це концепція, яка змушує компанію інтегрувати принципи соціальної та екологічної відповідальності та спонукає брати участь у діяльності компанії, як внутрішньої, так і зовнішньої. З цього визначення випливають дві точки зору. По-перше, КСВ передбачає міцний зв'язок із внутрішніми бізнес-процесами; по-друге, взаємодія із зацікавленими сторонами та суспільством у цілому також вимагає залучення зацікавлених сторін та суспільства в цілому з точки зору їхніх відносин із компанією.

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Рівень IV. Внесок етапу активного залучення до суспільства. На цьому остаточному рівні зрілості керівники компаній, а також усі інші члени організації сприймають свій бізнес як частину більшої справи в суспільстві. Вони беруть на себе всеосяжну та активну відповідальність як у місцевому, так і в глобальному суспільстві, і вони шукають можливості в суспільстві, де компанія може змінити ситуацію. **На цьому рівні КСВ короткострокові втрати компанії можуть бути прийнятними, якщо їх порівняти з довгостроковими благами для суспільства.** КСВ на цьому рівні є довгостроковою прихильністю до суспільства (Mostovicz et al., 2009). З'являються докази того, що довгострокові зобов'язання громадян з боку компанії ні в якому разі не повинні завдавати шкоди корпоративній прибутковості – ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.

Mostovicz, I., Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2009). CSR: the role of leadership in driving ethical outcomes. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 9(4), 448–460. <https://doi.org/10.1108/14720700910984990>

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ВИМІРИ, КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ВИМІРИ КСВ

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА МІКРОРІВНІ

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 5

**ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПОКОЛІННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (4 ГОДИНИ)**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.05.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПОКОЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ
2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ
3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0
4. КСВ 1.0 vs КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ
5. ДНК КСВ 2.0
6. КСВ 3.0 і 4.0

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Visser, W вважає корисним розглянути еволюцію відповідальності бізнесу з точки зору п'яти періодів, що накладаються один на одного – епохи жадібності, філантропії, маркетингу, менеджменту та відповідальності, – кожен із яких зазвичай демонструє різну стадію КСВ, а саме: оборонний, благодійний, рекламний, стратегічний та системний підхід КСВ. Visser, W стверджує, що компанії, як правило, проходять через ці віхи та стадії (хоча вони можуть вести діяльність у кількох епохах та стадіях одночасно), і що ми повинні заохочувати бізнес здійснювати перехід до системної КСВ. Якщо компанії залишаться на будь-якому з перших чотирьох етапів, «ми переломимо хід екологічної, соціальної та етичної кризи, з якою ми стикаємося. Простіше кажучи, КСВ і надалі зазнає невдачі» Visser, W. V. (2011, p.2)

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

СТАДІЯ ЖАДІБНОСТІ характеризується захисною КСВ, у якій усі практики корпоративної сталості та відповідальності, які зазвичай обмежені, застосовуються лише тоді, коли можна продемонструвати, що в результаті цього буде **ЗАХИЩЕНО** вартість акціонерів.

Отже, волонтерські програми для працівників (які свідчать про підвищення мотивації персоналу, відданості та продуктивності) не є рідкістю, а також цільові витрати (наприклад, на контроль забруднення), які сприймаються як захист від регулювання або уникнення штрафів і штрафів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Благодійна КСВ в епоху філантропії — це те, що компанія підтримує різні соціальні та екологічні заходи за допомогою пожертвувачів і спонсорства, як правило, через фонд, траст або фонд голови та спрямоване на розширення можливостей громадських груп або організацій громадянського суспільства

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Промоційна КСВ в епоху маркетингу – це те, що відбувається, коли корпоративна сталість і відповідальність розглядаються переважно як можливість зв'язків з громадськістю для підвищення бренду, іміджу та репутації компанії. Рекламна КСВ може спиратися на практики благодійної та стратегічної КСВ і перетворювати їх на піар-розкрутку, яку часто характеризують як «greenwashing».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Стратегічна КСВ, що виникла в епоху менеджменту, означає пов'язування діяльності КСВ з основним бізнесом компанії (наприклад, зосередження Соса-Сола на управлінні водними ресурсами), часто через дотримання кодексів КСВ та впровадження систем соціального та екологічного менеджменту, які зазвичай включають цикли Розробка політики КСВ, постановка цілей і завдань, реалізація програм, аудит і звітність.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Системна КСВ в епоху відповідальності зосереджує свою діяльність на виявленні та усуненні основних причин нашої нинішньої нестабільності та безвідповідальності, як правило, шляхом інноваційних бізнес-моделей, революціонізації їхніх процесів, продуктів і послуг та лобіювання прогресивної національної та міжнародної політики. Таким чином, у той час як стратегічна КСВ зосереджена на мікрорівні – підтримці соціальних чи екологічних питань, які узгоджуються зі стратегією (але не обов'язково змінюючи цю стратегію), – системна КСВ зосереджується на розумінні взаємозв'язків системи макрорівня – суспільства та екосистем – і зміна стратегії для оптимізації результатів для цієї великої людської та екологічної системи.

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ

Прокляття 1: приріст CSR

Однією з найбільших революцій 1970-х років було загальне управління якістю, задумане американським статистиком В. Едвардсом Демінгом і вдосконалене японцями, перш ніж воно було експортоване в усьому світі як ISO 9001. В основі моделі TQM Демінга та стандарту ISO лежить безперервний характер, удосконалення, принцип, який тепер став повсюдним у всіх підходах систем управління до ефективності. Тому не дивно, що найпопулярніший стандарт екологічного менеджменту ISO 14001 побудований на тому ж принципі. Немає нічого поганого в постійному вдосконаленні як такому. Навпаки, це принесло безпеку та надійність тим самим продуктам і послугам, які ми асоціюємо з сучасною якістю життя. Але коли ми використовуємо це як основний підхід до вирішення наших соціальних, екологічних та етичних проблем, це не вдається з огляду на два критичні моменти: **швидкість і масштаб**. Поступовий підхід до КСВ, хоч і насичений доказами мікрмасштабних, поступових покращень, повністю й цілковито не вплинув на масштабні кризи сталого розвитку, з якими ми стикаємося, багато з яких погіршуються темпами, що значно випереджають будь-які марні спроби поліпшення КСВ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ

Прокляття 2: Периферійна КСВ

Запитайте будь-якого менеджера з КСВ, що їх найбільше розчаровує, і вони скажуть вам: відсутність відданості вищого керівництва. Це «кодування» для того, щоб сказати, що КСВ є, у кращому випадку, периферійною функцією більшості компаній. Може бути менеджер із КСВ, навіть відділ із КСВ, звіт із КСВ і публічна прихильність будь-якій кількості кодексів і стандартів із КСВ. Але це мало приховує основоположну істину про те, що **КАПІТАЛІЗМ, КЕРОВАНІЙ АКЦІОНЕРАМИ, ШАЛЕНИЙ, А ЙОГО ОДЕРЖИМІСТЬ КОРОТКОСТРОКОВИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОГРЕСУ МАЙЖЕ В УСІХ ВІДНОШЕННЯХ СУПЕРЕЧИТЬ ДОВГОСТРОКОВОМУ ПІДХОДУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, НЕОБХІДНОМУ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КСВ.** Причина краху «Енрон» і те, чому нашій поточній фінансовій кризі дозволили вийти з-під контролю, полягала не в кількох керівниках-шахраях чи креативному бухгалтерському обліку, а в культурі жадібності, закладеній у ДНК компанії та фінансові ринки. Незалежно від того, погоджуєтесь ви чи ні (і незважаючи на нові дослідження «відповідальної конкурентоспроможності»), важко знайти будь-які суттєві приклади, коли фінансові ринки постійно винагороджують відповідальну поведінку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ

Прокляття 3: неекономічна КСВ

Якщо колись існували монотонно повторювані, застряглі записи в дебатах про КСВ, то це про так зване «бізнес-обґрунтування» КСВ. Це пов'язано з тим, що менеджери та консультанти з КСВ, а іноді навіть самі генеральні директори, відчайдушно прагнуть знайти переконливі докази того, що «робити добро — це добре для бізнесу», тобто КСВ окупається. Відсутність підтверджуючих досліджень, здається, не є перешкодою для цих відчайдухів, які нескінченно закликають девіз бізнес-кейсів, ніби це цілком очевидний факт. Набагато більш «незручна правда» полягає в тому, що КСВ іноді окупається, за певних обставин, але частіше ні. Звичайно, є незначні плоди, як-от екоефективність у сфері відходів та енергії, але вони йдуть лише так далеко. Більшість кардинальних змін КСВ, які необхідні для подолання бідності та шостого масового вимирання видів, що зараз триває, вимагають стратегічних змін і великих інвестицій. Вони цілком можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі, економічно раціональними протягом одного чи двох поколінь, але ми вже встановили, що фінансові ринки так не працюють; принаймні, ще ні.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

Навпаки, коли ми вступаємо в епоху відповідальності, системну КСВ, або КСВ 2.0, можна охарактеризувати за п'ятьма принципами, а саме:

1. креативність,
2. масштабованість,
3. оперативність,
4. локальність і
5. циклічність.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

Навпаки, коли ми вступаємо в епоху відповідальності, системну КСВ, або КСВ 2.0, можна охарактеризувати за п'ятьма принципами, а саме:

- 1. креативність,**
- 2. масштабованість,**
- 3. оперативність,**
- 4. локальність і**
- 5. циклічність.**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

1. креативність,

Щоб досягти успіху в революції КСВ, нам знадобляться інновації та креативність. З роботи Томаса Куна «Структура наукових революцій» ми знаємо, що поступові зміни відбуваються лише тоді, коли ми можемо заново сприйняти наш світ, коли ми можемо знайти справді нову парадигму або модель мислення. Цей процес «творчого руйнування» сьогодні є загальноприйнятою теорією суспільних змін, яку вперше представив німецький соціолог Вернер Зомбарт і розробив і популяризував австрійський економіст Йозеф Шумпетер. Ми не можемо, якщо перефразувати Ейнштейна, вирішити сьогоднішні проблеми за допомогою вчорашнього мислення.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

1. креативність,

Бізнес за своєю природою творчий та інноваційний. *Епоха відповідальності відрізняється від того, що креативність бізнесу має бути спрямована на вирішення світових соціальних та екологічних проблем.* Apple, наприклад, є надзвичайно креативною, але їхній iPhone мало що робить для вирішення наших найнагальніших суспільних потреб.

Навпаки, інновація Vodafone M-PESA від Safaricom у Кенії, яка дозволяє переказувати гроші за допомогою текстових повідомлень, розширила можливості країни, у якій 80% населення не мають банківських рахунків і де більше грошей надходить до країни через міжнародні грошові перекази, ніж через іноземні допомога.

<https://www.thefastmode.com/investments-and-expansions/32060-safaricom-receives-approval-to-launch-m-pesa-in-ethiopia>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

1. креативність,

Або розгляньте інновацію Freerlay, використовуючи технологію безбатарейного заводу для факелів, радіоприймачів і ноутбуків в Африці, надаючи таким чином мільйонам людей доступ до продуктів і послуг у регіонах, які відключені від електромережі.

Усе це є частиною захоплюючої тенденції до соціального підприємництва чи соціального бізнесу, яка охоплює світ.

Це не панацея, але для деяких продуктів і послуг спрямування креативності бізнесу на найнагальніші потреби суспільства є найшвидшим, масштабованим способом вступити в епоху відповідальності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

2. Масштабованість

Література з КСВ рясно всипана чарівними тематичними дослідженнями справді відповідальних і стійких проектів і кількох компаній-новаторів. Проблема в тому, що так мало з них коли-небудь виходять на масштаб. Це майже так, ніби після того, як звукові фрагменти та PR-аплодисменти досягнуті, подальші дії не потрібні. Вони стають яскравими пілотними проектами та прикладами найкращої практики, заплямованим лише тим фактом, що вони нескінченно повторюються на конференціях КСВ у всьому світі, без жодного бачення того, як вони можуть трансформувати основний бізнес своїх прабатьків.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

2. Масштабованість

Проблеми сталого розвитку, з якими ми стикаємося, будь то зміна клімату чи бідність, мають такий величезний масштаб і настільки невідкладні, що будь-які рішення КСВ, які не відповідають такому масштабу та невідкладності, є в кращому випадку відволікають нас, а в гіршому — шкодять. Як довго ми позбавлялися етичного споживацтва (органіки, чесної торгівлі тощо), що майже не вплинуло на великі світові корпорації чи ланцюжки поставок?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

3. оперативність

Бізнес має тривалий послужний список реагування на потреби громади – свідки багатьох поколінь благодійності та зворушливої щедрості після катастроф та надзвичайних подій. Але ця чуйність на їхніх власних умовах, чуйність, коли дають, є легкою, а виписування чеків не заважає їхньому комерційному боку справи. Серйозність глобальних проблем, з якими ми стикаємося, вимагає від компаній піти набагато далі. CSR 2.0 вимагає незручної, трансформаційної чуйності, яка ставить під сумнів, чи є галузь чи сама бізнес-модель частиною рішення чи частиною проблеми.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

3. оперативність

Коли стало зрозуміло, що зміна клімату становить серйозну загрозу стійкості промисловості викопного палива, усі великі нафтові компанії сформували Глобальну кліматичну коаліцію, лобістську групу, спрямовану на дискредитацію та заперечення науки про зміну клімату та піддрив основних міжнародних зусиль у цьому напрямку - Кіотський протокол.

У типовому стилі КСВ 1.0 ці самі компанії одночасно робили порожні заяви про свою КСВ. Навпаки, Група корпоративних лідерів зі зміни клімату Принца Уельського з 2005 року лобіює більш сміливе законодавство Великобританії, ЄС і міжнародного законодавства щодо зміни клімату, визнаючи, що до 2050 року необхідно скоротити викиди вуглецю на 50-85%.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

4. Глокальність Glocality

Термін «глокалізація» походить від японського слова dochakuika, що просто означає глобальна локалізація. Спочатку означаючи спосіб адаптації сільськогосподарських технологій до місцевих умов, дочакука перетворилася на маркетингову стратегію, які японські бізнесмени прийняли її в 1980-х роках. Згодом він був представлений і популяризований на Заході в 1990-х роках.

У контексті КСВ ідея «мисли глобально, дій локально» визнає, що більшість питань КСВ виявляються як дилеми, а не як легкий вибір. У складному, взаємопов'язаному світі КСВ 2.0 компаніям (та їхнім критикам) доведеться стати набагато витонченішими в розумінні місцевих умов і пошуку відповідних місцевих рішень, яких вони вимагають, не відмовляючись від універсальних принципів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

4. Глокальність Glocality

Наприклад, кілька років тому ВНР Billiton була обурена їх відносно поганими показниками (тодішнього) індексу Business in the Environment (BiE), який проводить британська благодійна організація *Business in the Community*. Подальший аналіз показав, що показники компанії були знижені через високе споживання енергії та відносно низьку енергоефективність.

Більшість підприємств ВНР Billiton на той час були розташовані в південній Африці, де була одна з найдешевших у світі електроенергії. Не дивно, що це не було пріоритетом. Однак пріоритетом була боротьба з малярією в громаді, де вони зробили величезний позитивний вплив. Але індекс BiE не мав жодних запитань щодо рейтингу щодо малярії, тому це було проігноровано. Натомість він продемонстрував типовий, керований Заходом, one-size-fits-all підхід CSR 1.0.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

4. Глокальність Glocality

Про піраміду КСВ Керролла вже згадувалося. Але в цукровому кооперативі в Гватемалі є своя власна піраміда КСВ – економічна відповідальність все ще є платформою, але замість правових, етичних і філантропічних аспектів їхня піраміда включає відповідальність перед сім'єю (працівників), громадою та участь у політиці. Зрозуміло, що і піраміда Керролла, і піраміда в Гватемалі є корисними у своєму відповідному контексті. Таким чином, CSR 2.0 замінює «або/або» на «обидва/і» мислення.

КСВ 2.0 — це пошук китайської концепції гармонійного суспільства, яка передбачає динамічну, але продуктивну напругу протилежностей.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

5. Циклічність

Причина невдачі КСВ 1.0 полягає не у відсутності добрих намірів і навіть не у відсутності зусиль. Стара КСВ зазнала краху, тому що наша глобальна економічна система заснована на принципово помилковому дизайні. Попри всю чудодійну енергію, вивільнену «невидимою рукою» вільного ринку Адама Сміта, наша сучасна капіталістична система несправна в самій своїй основі. Простіше кажучи, вона задумана **ЯК АБСТРАКТНА СИСТЕМА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ**. Ще в 1960-х роках економіст-новатор Кеннет Боулдінг назвав це «ковбойською економікою», де нескінченні кордони не передбачають обмежень на споживання ресурсів або утилізацію відходів. Навпаки, стверджував він, нам потрібно розробити «економіку космічного корабля», де немає «десь далеко»; все створено для постійної переробки.

1. Boulding, K. (1966). *The Economics of the Coming Spaceship Earth*. Resources for the Future, pp. 1 -

14. http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Boulding_SpaceshipEarth.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

5. Циклічність

У 1990-х роках у книзі «Екологія торгівлі» Пол Гокен перевів ці ідеї у три основні правила сталого розвитку:

1. відходи дорівнюють їжі;
2. природа витрачає поточний сонячний дохід;
3. а природа залежить від різноманітності.

Він також запропонував замінити нашу економіку продажів продукції моделлю оренди послуг, використовуючи знаменитий приклад килимів Interface «Evergreen», які здаються в оренду та постійно замінюються та переробляються. Вільям Макдоно та Майкл Браунгарт розширили цю думку у своїй промисловій моделі Cradle to Cradle. Від колиски до колиски йдеться не лише про замикання циклу виробництва, а й про проектування для «щоб було гарно», а не за принципом дії CSR 1.0 «менш погано».

Hawken P. (2010) *The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of Sustainability* (Collins Business Essentials) <https://www.amazon.com/Ecology-Commerce-Revised-Declaration-Sustainability/dp/0061252794>

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. КСВ 1.0 VS КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Поява КСВ 2.0

Зрушення відбуватимуться на двох рівнях. На макрорівні відбудуться зміни в онтологічних припущеннях або способах бачення світу КСВ. На мікрорівні відбудуться зміни в методологічних практиках КСВ або способах існування у світі.

Hawken P. (2010) *The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of Sustainability* (Collins Business Essentials) <https://www.amazon.com/Ecology-Commerce-Revised-Declaration-Sustainability/dp/0061252794>

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. КСВ 1.0 VS КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Зміни на макрорівні можна описати так: **1)** патерналістські відносини між компаніями та спільнотою, засновані на філантропії, поступляться місцем більш рівноправним партнерствам. **2)** Оборонні, мінімалістичні відповіді на соціальні та екологічні проблеми будуть замінені проактивними стратегіями та інвестиціями в зростаючі ринки відповідальності, такі як чисті технології. **3)** Підходи до КСВ, які орієнтуються на репутацію, більше не заслуговуватимуть довіри, і тому компанії оцінюватимуть за фактичними соціальними, екологічними та етичними показниками, тобто чи покращуються справи на місці в абсолютних, кумулятивних показниках? **4)** Незважаючи на те, що спеціалісти з КСВ ще відіграють певну роль, кожен аспект ефективності КСВ 2.0 буде вбудовано та інтегровано в основні операції компаній. **5)** Стандартизовані підходи залишаться корисними як орієнтири для досягнення консенсусу, але КСВ знайде різноманітне вираження та впровадження на дуже локальних рівнях. **6)** Рішення щодо КСВ, включаючи відповідальні продукти та послуги, перейдуть від нішевих «приємних речей» до «необхідних для масового ринку». **7)** І вся концепція КСВ втратить своє західне концептуальне та оперативне домінування, поступившись місцем більш різноманітній у культурному плані та міжнародно застосовуваній концепції.

МАКРОРІВЕНЬ	
CSR 1.0	CSR 2.0
Philanthropic	Collaborative
Risk-based	Reward-based
Image-driven	Performance-driven
Specialized	Integrated
Standardized	Diversified
Marginal	Scalable
Western	Global

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. КСВ 1.0 VS КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Очікувані зміни на мікро-рівні можна описати так: **1)** КСВ більше не виявлятиметься як продукти та послуги класу «люкс» (як у нинішніх варіантах «зеленої» та справедливої торгівлі), а як доступні рішення для тих, хто найбільше потребує якості поліпшення життя. **2)** Надаватиметься перевага інвестиціям у самоокупні соціальні підприємства, аніж чековій благодійності. **3)** Індокси КСВ, які ранжують одні й ті самі великі компанії знову і знову (часто виявляючи протиріччя між індексами), поступляться місцем системам рейтингу КСВ, які перетворюють соціальні, екологічні, етичні та економічні показники в корпоративні оцінки (А+, В- тощо, а не на відміну від кредитних рейтингів) і які аналітики та інші можуть з користю використовувати для прийняття рішень. **4)** Довіра до відділів КСВ зникне або розійдеться, оскільки результативність, пов'язана з вимірами відповідальності та стійкості, все більше вбудовуються в корпоративну оцінку ефективності та ринкові системи стимулювання. **5)** Самостійний вибір етичних споживачів стане неактуальним, оскільки компанії КСВ 2.0 почнуть редагувати вибір, тобто припинять пропонувати імпліцитно «менш етичні» асортименти продуктів, таким чином дозволяючи робити покупки без почуття провини. **6)** Відповідальність за продукти після використання застаріє, оскільки економіка оренди послуг і отримання назад стає основною. **7)** Річну звітність щодо КСВ буде замінено онлайн-потокми даних про ефективність КСВ у реальному часі. **8)** Підживленням до цих живих комунікацій будуть соціальні мережі, підключені до Web 2.0, які дозволяють «краудсорсинг» замість періодичних зустрічей із досить громіздкими групами зацікавлених сторін. **9)** І типові стандарти систем управління CSR 1.0, такі як ISO 14001, будуть менш надійними, ніж нові стандарти ефективності, такі як ті, що виникають у зв'язку зі зміною клімату, які встановлюють абсолютні обмеження та порогові значення.

МІКРОРІВЕНЬ	
CSR premium	Base of the pyramid
Charity projects	Social enterprise
CSR indexes	CSR ratings
CSR departments	CSR incentives
Product liability	Choice editing
Ethical consumerism	Service agreements
CSR reporting cycles	CSR data streams
Stakeholder groups	Social networks
Process standards	Performance standards

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0

Зібравши все разом, КСВ 2.0 — представляє нову цілісну модель КСВ. Суть моделі ДНК CSR 2.0 полягає в чотирьох базах відповідальності ДНК. У випадку CSR 2.0 основами відповідальності ДНК є

1. створення цінності,
2. належне управління,
3. суспільний внесок і
4. екологічна цілісність.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

Отже, якщо ми подивимося на створення цінності, то зрозуміло, що ми говоримо про щось більше, ніж про фінансову прибутковість. Метою є економічний розвиток, що означає не лише сприяння збагаченню акціонерів і керівників, але й покращення економічного контексту, в якому працює компанія, включаючи інвестиції в інфраструктуру, створення робочих місць, забезпечення розвитку навичок тощо. Ключових показників ефективності може бути скільки завгодно, але я хочу виділити два, які, на мою думку, важливі:

- корисні продукти та
- інклюзивний бізнес.

Чи справді продукти та послуги компанії покращують якість нашого життя, чи завдають шкоди чи додають до низькоякісного сміття того, що Чарльз Хенді називає «суспільством чиндогу». І як розподіляються економічні вигоди? Багатство тече вгору чи вниз; чи справді розширені можливості працівників, МСП у ланцюжку постачання та бідних громад?

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

CHINDOGU – The Japanese Art of
Unuseless Inventions

<https://iii.org.za/wp-content/uploads/2021/06/iii-ART-CHINDOGU-CJM-2.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ – GOOD GOVERNANCE

Ефективне врядування – це ще одна сфера, яка не є новою, але, яка не була належним чином визнана чи інтегрована до КСВ. Мета інституційної ефективності така ж важлива, як і більш високі соціальні та екологічні ідеали. Зрештою, якщо інституція зазнає невдачі або не є прозорою та справедливою, це підриває все, чого намагається досягти КСВ. Тенденції у звітності, а також інші форми прозорості, такі як соціальні медіа та загальнодоступні бази даних ефективності КСВ, пов’язані з брендами чи продуктами, ставатимуть дедалі важливішими показниками успіху, поряд із впровадженням етичної поведінки в культуру компаній. Такі інструменти, як Goodguide, Integrity Thermometer KPMG і рейтинг EthicalQuote Covalence, стануть більш поширеними.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-integrity-thermometer-en.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – СУСПІЛЬНИЙ ВНЕСОК

Суспільний внесок — це сфера, до якої традиційно більше звертається КСВ, її мета — орієнтація на зацікавлених сторін. Це надає філантропії належне місце в КСВ – як одній плитці у великій мозаїці – водночас висвітлюючи важливість чесної трудової практики. Просто неприйнятно, що сьогодні в рабстві більше людей, ніж було до того, як воно було офіційно скасовано в 1800-х роках, так само як і регулярне викриття відомих компаній у використанні дитячої праці є підлим. Ця сфера залучення зацікавлених сторін, участі громади та цілісності ланцюга поставок залишається одним із найбільш неприємних і критичних елементів КСВ.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-integrity-thermometer-en.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – ЕКОЛОГІЧНА ЦІЛІСНІСТЬ

Екологічна цілісність встановлює планку вище, ніж мінімізація шкоди, і радше спрямована на підтримку та покращення стійкості екосистеми. Ключові показники ефективності дають певне уявлення про амбіції, які тут потрібні – 100% відновлювана енергія та відсутність відходів. Ми не можемо продовжувати ті самі практики, які, згідно з індексом живої планети WWF, призвели до втрати третини біорізноманіття на планеті відтоді, як вони почали моніторинг у 1970 році. Також ми не можемо продовжувати ризикувати перспективою небезпечного – і, можливо, катастрофічного та незворотного. - зміна клімату.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-integrity-thermometer-en.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ДНК КСВ 3.0 ТА КСВ 4.0

КСВ 3.0

Відповідно до Дюмона (2012), КСВ 3.0 залучає громади за географічними, віковими та соціально-економічними межами, скорочуючи час затримки, зберігаючи зацікавленість зацікавлених сторін і беручи на себе відповідальність

У пропонуваній структурі КСВ 4.0 Манро (2020) стверджує, що необхідно змінити спосіб, у який організації та компанії працюють і ведуть бізнес у рамках розвитку КСВ та спільного та інтегрованого середовища. Ключові принципи та теми для КСВ 4.0 включатимуть «мета» як основний пріоритет; інновації, залучення та співпраця з усіма партнерами; ідентифікація, залучення та співтворчість з усіма зацікавленими сторонами; спільна та інтегрована цінність на більш глибокому рівні; глибока трансформація та створення мережі в новій екосистемі; вимірні цілі сталого розвитку (ЦСР) з постійною оцінкою та оновленням; системна орієнтація на рівні керівників і співробітників; і циклічні соціальні місії з екологічними петлями (Munro, 2020, p.217-219)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПОКОЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ
2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ
3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0
4. КСВ 1.0 vs КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ
5. ДНК КСВ 2.0
6. КСВ 3.0 і 4.0

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 6

**КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ТА
ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО КСВ/ВДП**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

30.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОЛІТКИ ЄС ЩОДО КСВ/ВДП

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ
3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4. ДИРЕКТИВА ЄС ЩОДО КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5. СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС
6. КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОЛІТИКИ КСВ/ВДП

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗИ

Пропаганда КСВ як окремої європейської стратегії почалася через 1 рік після прийняття Цілей розвитку тисячоліття та створення Конвенції ООН, коли ЄК представила Зелену книгу під назвою «Сприяння європейській структурі корпоративної соціальної відповідальності» (2001), яка впливає з нової соціальної очікування та занепокоєння часу, включаючи зростаюче занепокоєння щодо впливу економічної діяльності на навколишнє середовище (Commission of the European Communities 2001). Примітно, що Зелена книга представила європейський підхід до КСВ, який мав на меті відобразити та інтегрувати в більш широкий контекст міжнародних ініціатив, таких як UNGC (Commission of the European Communities 2001). Це був перший крок до Європейської стратегії КСВ, прийнятої в 2002 році, і з того часу ЄК провела серію кампаній для просування європейського підходу до КСВ, який впливає з розуміння того, що КСВ є: «відповідальність підприємств за їхній вплив» на суспільство та описує, що має робити підприємство, щоб виконати цю відповідальність» (Європейська комісія 2011 р., п. 2).

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

GREEN PAPER

Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility

(presented by the Commission)

European Commission. (2011). Corporate social responsibility: a new definition, a new agenda for action.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_730

Green Paper called Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/doc_01_9/DOC_01_9_EN.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Дії компаній мають значний вплив на життя громадян в ЄС і в усьому світі. Не лише з точки зору продуктів і послуг, які вони пропонують, або робочих місць і можливостей, які вони створюють, але й з точки зору умов праці, прав людини, здоров'я, навколишнього середовища, інновацій, освіти та навчання.

З цієї причини громадяни ЄС справедливо очікують, що компанії розуміють свій позитивний і негативний вплив на суспільство та навколишнє середовище. І, отже, запобігати, керувати та пом'якшувати будь-який негативний вплив, який вони можуть спричинити, включно з глобальним ланцюгом поставок. Виконання цього обов'язку широко відоме як «корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ) або «відповідальна ділова поведінка» (ВДП).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Комісія визначила КСВ як відповідальність підприємств за їхній вплив на суспільство, і, отже, нею повинні керувати компанії.

Компанії можуть стати соціально відповідальними через:

- інтеграцію соціальних, екологічних, етичних проблем, проблем споживачів і прав людини у свою бізнес-стратегію та
- вести свою діяльність слідуючи закону

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Чому КСВ важлива?

- **ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ** CSR і RBC забезпечують важливі переваги з точки зору управління ризиками, економії коштів, доступу до капіталу, відносин з клієнтами, управління персоналом, стабільності операцій, здатності до інновацій і, зрештою, прибутку
- **ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ЄС** КСВ і RBC роблять компанії більш стійкими та інноваційними, що сприяє більш стійкій економіці
- **ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА** КСВ і РДП пропонують набір цінностей, на основі яких ми можемо побудувати більш згуртоване суспільство і на яких ми можемо базувати перехід до сталої економічної системи.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Відповідальна ділова поведінка (RBC)

Це альтернативний термін, запроваджений ОЕСР у тісній співпраці з бізнесом, профспілками та неурядовими організаціями.

ОЕСР визначила РБК як «ПОЗИТИВНИЙ ВНЕСОК В ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА УНИКНЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРИЯТЛИВИХ ВПЛИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРЯМИМИ ТА НЕПРЯМИМИ ДІЯМИ, ПРОДУКТАМИ ЧИ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВА».

Responsible Business Conduct and the SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-the-sustainable-development-goals.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Бізнес і права людини

Права людини стають дедалі важливішим аспектом CSR/RBC, особливо коли йдеться про глобальні ланцюжки поставок компаній. Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини визначають, що мають робити компанії та уряди, щоб бізнес не мав негативного впливу на права людини. Ці керівні принципи були схвалені Радою ООН з прав людини в 2011 році, заявивши, що підприємства є спеціалізованими органами суспільства, які вимагають від них дотримання всіх чинних законів і поваги до прав людини. ЄС схвалив керівні принципи ООН у своєму плані дій щодо прав людини та демократії 2015 року та зобов'язався підтримувати їх впровадження. Тому ЕК опублікувала низку методичних матеріалів та сприяли розробці національних планів дій (НПД).

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Корпоративна соціальна відповідальність і малі та середні підприємства (МСП)

Малі та середні підприємства (МСП) є найпоширенішим видом бізнесу в ЄС.

Вони можуть не знати або не вживати термінів «КСВ» або «ВДП», але через тісні стосунки зі співробітниками, місцевою спільнотою та своїми діловими партнерами вони часто мають природний відповідальний підхід до бізнесу. Для більшості малих і середніх підприємств процес досягнення цілей соціальної відповідальності, швидше за все, залишатиметься неформальним та інтуїтивно зрозумілим. Тим не менш, ЄК просуває КСВ/РБК серед малих і середніх підприємств, розробляючи довідники та посібники з КСВ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

The two resolutions adopted on 6 February 2013 by the European Parliament prove that the project is in line with European policy on this issue. The first (#2012/2098(INI)) called “*Social responsibility of companies: responsible and transparent business behavior and sustainable growth*” <https://bit.ly/3u25rDU> that underlines transparency and champions the adoption of a proposal legislation permitting companies flexibility in acting and an adequate degree of compatibility as concerns the publication of extra-financial information to meet the demand of investors and other stakeholders. The resolution 2012/2098(INI) calls for “increased, more inclusive and more transparent monitoring of CSR principles in EU trade policy” <https://bit.ly/3u25rDU> and encourages the EU as well as the Member States “**to provide** concrete information on and **education and training in CSR**, so that enterprises can take full advantage of CSR and implement it in their organisational culture” <https://bit.ly/3u25rDU>. Moreover, in this resolution European Parliament points to “**the importance of involving small and medium-sized enterprises in CSR** and recognising their achievements in this area” <https://bit.ly/3u25rDU>.

The second European Parliament resolution (#2012/2097(INI)) is the “*Social responsibility of business: promoting the interests of society and a path to sustainable and inclusive recovery*” <https://bit.ly/3wYSHji> focuses on four priority areas: sustainable economic recovery, the implementation of CSR globally, the need for a multilateral approach and integration between the public and private sectors. Resolution 2012/2097(INI) brings to the notice “the **strategic role SMEs can play in fostering the uptake of CSR**, owing to their close links with the areas in which they operate”, stresses that “**CSR must also extend to enterprises’** behaviour towards and in **third countries**”, encourages “to **help businesses ... to become involved in CSR**”, **denounces** based on the continuing high levels of business engagement with **CSR it being a ‘luxury good’** supported by business only in times of prosperity, urges “to promote CSR ... in young entrepreneurship schemes” <https://bit.ly/3wYSHji>.

Європейська комісія
наголошує, що «важливо
сприяти застосуванню
високих стандартів стійкості
також у третіх країнах»
Документ для роздумів: На
шляху до сталої Європи до
2030 року

<https://bit.ly/3uM4rVh>
стор.26

<https://bit.ly/3u25rDU>

<https://bit.ly/3wYSHji>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

European Parliament resolution of 6 February 2013 on corporate social responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth (2012/2098(INI))
(2016/C 024/06)

A modern understanding of CSR: preliminary remarks

1. Stresses that business cannot take over public authorities' responsibility for promoting, implementing and monitoring social and environmental standards;
2. Emphasises that the current global economic crisis arose from fundamental errors with respect to transparency, accountability, responsibility and from short-termism, and that the EU has a duty to ensure that these lessons are learnt by all;
3. Takes the view that business can contribute to the development of a social market economy and to meeting the objectives of the Europe 2020 strategy, providing jobs and paving the way for economic recovery;
4. Believes that the debate on CSR should be placed in a broader setting which, while ensuring that CSR remains primarily a voluntary policy, also leaves room for dialogue on regulatory measures, wherever appropriate;
5. Endorses the new definition of CSR put forward by the Commission, which does away with the dichotomy between voluntary and compulsory approaches;
6. Considers corporate governance to be a key element of corporate social responsibility, especially as regards relations with public authorities and workers and their representative organisations and as regards policy on bonuses, compensation and salaries; believes that in particular in cases where a business is in difficulty, excessive bonuses, compensation and salaries paid to managers are incompatible with socially responsible behaviour;
7. Believes that a business's tax policy should be considered part and parcel of CSR and that socially responsible behaviour consequently leaves no room for strategies aimed at evading tax or exploiting tax havens;
8. Believes that when assessing the social responsibility of a company, it is necessary to take into account the behaviour of companies operating within its supply chain and, where applicable, of its subcontractors;

<https://bit.ly/3u25rDU>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

<https://bit.ly/3u25rDU>

European Parliament resolution of 6 February 2013 on corporate social responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth (2012/2098(INI)) (2016/C 024/06)

CSR and SMEs: putting theory into practice

39. Draws attention to the special features of SMEs, which mainly operate at local and regional level inside specific sectors; considers it essential, therefore, for Union CSR policies, including national CSR action plans, to take proper account of the specific requirements of SMEs, to be in keeping with the 'think small first' principle, and to recognise the informal, intuitive SME approach to CSR;
40. Points to the importance of involving small and medium-sized enterprises in CSR and recognising their achievements in this area;
41. Acknowledges that many SMEs in Europe already undertake CSR policies, such as local employment, community engagement, applying good governance policies with their supply chain, etc; points out, however, that most of these SMEs do not know that they are actually implementing sustainability, CSR and good corporate governance practices; calls on the Commission, therefore, to first examine SMEs' current practices before considering specific CSR strategies for SMEs;
42. Voices its opposition to all measures that could result in additional administrative or financial constraints for SMEs, and its support for measures enabling SMEs to take joint action;
43. Calls on the Member States and regional authorities to make smart use of cohesion funding with a view to supporting CSR promotional activities carried out by SME intermediary organisations;
44. Calls on the Commission, in collaboration with Member States, SME intermediary organisations and other stakeholders, to devise strategies and measures to help SMEs pool best CSR practice, for instance by means of a database for collection of information on CSR policies implemented by SMEs, with details of projects carried out in the various Member States;
45. Recommends that CSR guides and handbooks should be drawn up for SMEs; stresses, in this connection, the urgent need for more academic research into ways of boosting acceptance of CSR among SMEs, as also into the economic, social and environmental impact of CSR policies at local and regional level;
46. Takes the view that, in order to have a real impact on poverty reduction, the CSR agenda should also focus on SMEs, since their cumulative social and environmental impact is significant;
47. Calls on the Commission and the Member States to devise development and support strategies aimed at disseminating CSR among SMEs;

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

- Acting to **respect and protect human rights, providing adequate access to remedy** for victims of business-related abuses, whenever those rights are infringed;
- Encouraging companies to carry out **appropriate due diligence**, including with respect to human rights protection along their supply chains;
- Increasing transparency and promoting **sustainable finance**, including providing greater information on non-financial conduct of companies to citizens and investors;
- Encouraging **socially and environmentally-friendly business practices**, including through **public procurement**¹⁴;
- Promoting the implementation of CSR/RBC including UNGPs on Business and Human Rights **outside the EU** through EU trade and development policies and programmes, engagement in multilateral fora, as well as through bilateral cooperation with third countries;
- Developing dedicated approaches for **specific sectors** or company types;
- Pursuing **horizontal approaches**, including working with Member States on **National Action Plans**.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

Директива про нефінансову звітність (Директива NFR) набула чинності в усіх країнах-членах ЄС у 2018 році. Усі 28 країн з тих пір адаптували Директиву до національного законодавства, і тепер компанії мають виконувати її. Директива ЄС щодо нефінансової звітності закріплена в Договорі про функціонування ЄС, що дозволяє державам-членам перевищувати вимоги, встановлені ЄС у питаннях захисту навколишнього середовища. Кількість регуляторних ініціатив, які вимагають розкриття нефінансової інформації, стрімко зростає. З 2013 по 2018 рік кількість зареєстрованих нормативних актів, що стосуються нефінансових питань, збільшилася на 72%. І ця тенденція, схоже, продовжиться. Одночасно з цим зростає вартість нефінансового ризику. У період з 2008 по 2012 рік десять найбільших світових банків втратили близько 200 мільярдів доларів через судові позови про компенсацію та операційні збої. Країни різним ступенем адаптували директиву NFR – бізнес повинен розуміти, що вимагає кожна відповідна країна, щоб ефективно зменшити ризик.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

To test the main hypotheses, the authors select 905 treated firms from the EU 28 + 2 countries for a difference-in-differences regression analysis of dependent variables from the Refinitiv ESG database

“The results suggest that the Directive influences sustainability reporting quantity and quality. **Treated firms provide around 4 percentage points more sustainability availability**) than propensity score matched control firms and **are 19 percent more likely to receive external assurance**. However, we also find that the Directive is not the decisive factor in the adoption of GRI guidelines (i.e. comparability)”.

Ottenstein, P., Erben, S., Jost, S., Weuster, C. W., & Zülch, H. (2022). From voluntarism to regulation: effects of Directive 2014/95/EU on sustainability reporting in the EU. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(1), 55–98. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2021-0075>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. THE CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

Директива ЄС щодо корпоративної звітності (CSRD) внесе зміни до існуючої Директиви про нефінансову звітність (NFRD). Розширюючи сферу питань сталого розвитку, CSRD вимагає від усіх великих компаній ЄС запровадити обов'язкові стандарти звітності щодо сталого розвитку.

Компанії повинні подати звіт у відповідності з **CSRD 1 січня 2024 року за 2023 фінансовий рік**. Для компаній, що звітують, це буде складним завданням, оскільки збір даних та аудит є складним процесом, який вимагає часу та ресурсів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС

СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС

Однією з цілей Європейської зеленої угоди є мобілізація приватних інвестицій для переходу до кліматично нейтральної економіки.

ЄС прагне стати першим континентом з нульовою чистотою, а Європейська зелена угода є дорожньою картою для досягнення цього.

Corporate disclosure of climate-related information

Guidance for companies on how to report on the impacts of their business on the climate and on the impacts of climate change on their business.

Disclosures

Guidance for companies on how to report on the impacts of their business on the climate and on the impacts of climate change on their business.

EU labels for benchmarks (climate, ESG) and benchmarks' ESG disclosures

Make benchmark methodologies more transparent when it comes to ESG & put forward standards for the methodology of low-carbon and ESG benchmarks in EU.

EU taxonomy for sustainable activities

What the EU is doing to create an EU-wide classification system for sustainable activities.

European green bond standard

How an EU-wide standard could encourage market participants to issue & invest in EU green bonds and improve the effectiveness & credibility of the market.

International Platform on Sustainable Finance

Forum for dialogue between policymakers, with the aim of increasing the amount of private capital being invested in environmentally sustainable investments

Overview of sustainable finance

A Commission workstream that supports the European green deal aim of channelling private investment towards the transition to a climate-neutral economy.

Sustainability-related disclosure in the financial services sector

What the obligations are for manufacturers of financial products and financial advisers towards end-investors.

Tools and standards

Tools and standards

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОЛІТИКИ КСВ/ВДП

Ключові документи для політики КСВ/ВДП

Назва	Покликання
A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
Action plan on human rights and democracy (2015-2019)	https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
Communication on the next steps for a sustainable European Future	https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030	https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
Directive 2014/95/EU on non-financial reporting	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
United Nations global compact	http://www.unglobalcompact.org/
United Nations guiding principles on business and human Rights	http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
UN 2030 agenda for sustainable development	https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
ISO 26000 guidance standard on social responsibility	https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
OECD guidelines for multinational enterprises	http://www.oecd.org/corporate/mne/
OECD due diligence guidance for responsible business conduct	http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
Social policy principles for multinational enterprises by the International Labour Organization	http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОЛІТКИ ЄС ЩОДО КСВ/ВДП

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ
3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4. ДИРЕКТИВА ЄС ЩОДО КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5. СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС
6. КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОЛІТИКИ КСВ/ВДП

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 7

**КЕЙСИ
КОМПАНІЙ**

КСВ/ВДП

ПРОВІДНИХ

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

30.05.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЕЙСИ КСВ/ВДП ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ

1. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
2. КСВ/ВДП: УСПІШНІ КЕЙСИ
ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У портфоліо — понад 400 брендів (зокрема, Lipton, Knorr, Dove, Rexona, Domestos, Cif, Ben & Jerry's та ін.). Unilever Ukraine у Рейтингу сталого розвитку українського бізнесу-2021 посіла перше місце. Експерти відзначили корпорацію за ґрунтовні антикорупційні програми, гендерний баланс у керівництві та значні (10,5 млн) інвестиції у соціальні проекти.

- Unilever зобов'язалася **до 2025 року випускати 100% придатного до перероблення і вторинного використання пластикового пакування**, а також використовувати на 50% менше первинного пластику.
- У 2014–2019 роках під брендом Domestos корпорація проводила кампанію з забезпечення дезінфекції робочих поверхонь **«У чистому світі не хворіють діти»**. Три перших школи у рейтингу отримали ремонт санвузлів за світовими стандартами.
- На початку пандемії Covid-19 (березень-квітень 2020 року) Unilever передав понад 5000 літрів **Domestos** у 50 лікарень у 24 областях України. Того ж року Domestos забезпечив дезінфекційними засобами 1700 шкіл для безпечного проведення ЗНО. 2020-го бренд запусив спільний з UNICEF проєкт «Знову до школи»: навчальні програми для персоналу, дітей та батьків щодо гігієни поверхонь, щоби підготувати школи до прийняття учнів.
- 2019-го Unilever започаткувала **екофлешмоб**: працівники посадили одночасно 8000 саджанців.
- Крім того, наприкінці березня 2021-го бренд Dove запусив в Україні **проєкт #ShowUs (#ПокажітьНас)**. Кампанія закликала ЗМІ та рекламодавців відмовлятися від стереотипів, боротися за різноманітність жіночої краси та використовувати фотобанк із невідретушованими світлинами реальних українських жінок.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У портфоліо косметичної групи — 35 міжнародних брендів (зокрема, L'Oréal Paris, Garnier тощо.). Перша програма сталого розвитку створена 2013 року.

- У межах програми сталого розвитку «**L'Oréal for the future**» всі об'єкти компанії стануть вуглецево-нейтральними до 2025 року. 100% пластикового пакування буде придатним до багаторазового використання або перероблення.
- **Імпакт-інвестиції** від компанії на відновлення екосистеми та розвиток циркулярної економіки складають 100 млн євро.
- **Загальноосвітня програма «Краса для всіх»** — безплатне навчання перукарській майстерності для жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства. За 4 роки програму закінчили 100 випускниць, 2021-го — ще 64. Навчання проходить у Києва та Львові.
- 8 березня 2020 року L'Oréal Paris запустив ініціативу **Stand Up**, яка має на меті запобігти домаганням у громадських місцях. Навчання за цією програмою пройшло понад 400 000 осіб. 8 березня 2021 року кампанія стартувала й в Україні.
- Інвестиції у БФ, який підтримує **вразливі категорії жінок**, складають 50 млн євро.
- Українська премія L'Oréal-UNESCO «**Для жінок у науці**» підтримує жінок у науці та заохочує їх вибирати наукові професії. 2021 року в ній узяли участь понад 170 жінок-науковиць: 115 кандидаток та 52 докторки наук.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У портфоліо — 23 бренди (зокрема Frito-Lay,
Gatorade, Pepsi-Cola, Tropicana та ін.)

У середині вересня компанія на глобальному рівні представила стратегію PepsiCo Positive.

- вуглецева нейтральність до 2040 року;
- відновлення 100% води, яку використовує компанія, до 2030 року;
- впровадження відновлювального землеробства на понад 3 млн га земель, які використовують постачальники сировини для PepsiCo;
- закупівля с/г сировини тільки з відповідальних джерел;
- 50% скорочення пластику в пакуванні для напоїв до 2030 року.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Deloitte.

Консалтингово-аудиторська компанія, що є частиною міжнародної мережі Deloitte

Головний акцент — на позитивних змінах у суспільстві через волонтерську діяльність чи фінансову підтримку проєктів. Стратегічна мета Deloitte — до 2030 року змінити життя 100 млн людей через освітні проєкти.

- Через проєкт Deloitte WorldClass Лекторії, організований спільно з Pro Bono Club Ukraine, працівники компанії діляться з неприбутковим сектором досвідом і знаннями. Серед тем — лідерство, інформаційна грамотність, проєктний менеджмент, бренд, креативні рішення та управління командою. З весни 2020 року Deloitte провів 13 вебінарів, до яких долучилися майже 500 учасників.
- Співробітники компанії діляться своїми навичками, знаннями та часом на волонтерських засадах. 2021-го співробітники компанії «інвестували» 2150 годин у волонтерство співробітників в освітніх, благодійних, pro bono-проєктах.
- Deloitte також є партнером Global Teacher Prize. Компанія стежить за дотриманням регламенту премії під час добору та визначення переможців.
- Ще один освітній проєкт компанії — Work & Study: дуальне навчання у сфері фінансів. У пілоті, втіленому з КНЕУ імені В. Гетьмана, 11 першокурсників паралельно з навчанням працюють в офісі Deloitte.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Українська компанія, що надає послуги з розробки ПЗ, інформаційної безпеки та ІТ-операцій з головним офісом у Києві. У вересні 2019 року компанія мала близько 2,000 працівників, центри розробки розміщено в 10 країнах Західної та Східної Європи.

Головний акцент 2021-го — якісна ІТ-освіта, охорона здоров'я та боротьба зі зміною клімату.

- У сфері освіти спеціалісти виступили координаторами та менторами для групи студентів і викладачів Національного технічного університету України. Разом вони розробили сайти для Київського дитячого хору «Щедрик» та освітньої платформи «Інклюзивний хаб».
- Улітку спеціалісти Inforpulse безоплатно навчали 200 осіб Microsoft Power Apps Developer Program. Після закінчення програми семеро з них пройшли практику в Inforpulse, а четверо приєдналися до команди.
- Проект «Вантажівка здоров'я» — програма допомоги лікарням. Ця ініціатива Inforpulse забезпечила засобами захисту та матеріалами 26 медичних закладів із різних регіонів України. На допомогу витратили 1 004 106 грн.
- Крім того, Inforpulse допоміг Фонду дитячого раку «Краб» (входить до Childhood Cancer International) отримати три об'ємних інфузійних насоси, які використовуються в хімієтерапії.
- Компанія проводить корпоративні соціальні тимбілдинги — збирання сміття, висаджування дерев тощо. Улітку 2021-го року кількадесят волонтерів прибрали Оболонську набережну і Голосіївський парк у Києві. А з нагоди 30-річчя компанії Inforpulse посадили 30 дерев у парку «Нивки» в Києві, а також допомогли з висаджуванням ще 285 дерев. У Львові висадили 6500 саджанців (дуб, клен та ялиця) у Лелехівському лісництві.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ІННОВАЦІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: JOHNSON & JOHNSON

Our Renewable Electricity Footprint

Чудовим прикладом КСВ на передовій є великий фармацевтичний концерн Johnson & Johnson. Протягом трьох десятиліть вони зосереджувалися на зменшенні свого впливу на планету. Їхні ініціативи варіюються від використання сили вітру до забезпечення безпечною водою громад у всьому світі. Придбання ними приватного постачальника енергії в Техасі Panhandle дозволило компанії зменшити забруднення, водночас запропонувавши відновлювану, економічну альтернативу електроенергії. Компанія продовжує шукати варіанти відновлюваної енергії з метою забезпечити 100% своїх потреб в енергії з відновлюваних джерел до 2025 року.

Johnson & Johnson

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ: GOOGLE

Google користується довірою не лише через екологічно чисті ініціативи, але й завдяки відвертому генеральному директору Сундару Пічаї. Він виступає проти соціальних проблем, включаючи антимусульманські коментарі попереднього президента Дональда Трампа.

Google також отримав найвищий бал CSR 2018 від Reputation Institute частково завдяки тому, що їхні центри обробки даних споживають на 50% менше енергії, ніж інші у світі.

Вони також виділили понад 1 мільярд доларів США на проекти з відновлюваної енергетики та дозволяють іншим підприємствам зменшити свій вплив на навколишнє середовище за допомогою таких послуг, як Gmail.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СТАЛІСТЬ: СОСА-COLA

Як бренд Соса-Солa приділяє величезну увагу екологічності.

Ключовими сферами є клімат, упаковка та сільське господарство, а також водні ресурси та якість продукції.

Їх меседж — «світ без відходів», мета якого — збирати й переробляти кожен пляшку, робити упаковку придатною для переробки на 100% і замінювати всю воду, використану для виробництва напоїв, назад у навколишнє середовище, щоб забезпечити безпеку води.

Вони прагнуть до 2030 року скоротити свій вуглецевий слід на 25%.

У 2021 році Соса-Солa представила свою першу в історії пляшку для напоїв, виготовлену на 100% із пластику рослинного походження.

«Наша мета — розробити стійкі рішення для всієї галузі. Ми хочемо, щоб інші компанії приєдналися до нас і разом рухалися вперед. Ми не розглядаємо відновлюваний або перероблений вміст як сфери, де ми хочемо отримати конкурентну перевагу», — сказала Дана Брід, глобальний директор з досліджень і розробок, упаковка та екологічність компанії Соса-Солa.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ЩОДО ВИКИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА СПРАВЕДЛИВА ОПЛАТА: FORD MOTOR COMPANY

Ford має величезні плани в області КСВ. Їхня місія полягає в тому, щоб «побудувати кращий світ, де кожен буде вільний рухатися та здійснювати свої мрії».

Вони збільшили інвестиції в електрифікацію до 22 мільярдів доларів (з початкових 11 мільярдів доларів) і прагнуть до 2050 року, щоб їхні транспортні засоби були нейтральними щодо вуглекислого газу.

«Ми віддані вуглецевому нейтралітету», — заявив Боб Холікросс, віцепрезидент Ford, головний спеціаліст із питань сталого розвитку, навколишнього середовища та безпеки. «Це правильна річ для наших клієнтів, планети та Ford. Дев'яносто п'ять відсотків наших викидів вуглецю сьогодні надходять від наших транспортних засобів, операцій і постачальників, і ми вирішуємо всі три сфери з терміновістю та оптимізмом».

Цікаво, що компанія також зосереджується на справедливості оплати праці. Вони проводять аудит різноманітності, справедливості та інклюзивності, водночас запроваджуючи глобальне співвідношення оплати праці (включно зі статтю), щоб створити рівні умови для всіх працівників.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ: NETFLIX І SPOTIFY

З соціальної точки зору, такі компанії, як Netflix і Spotify, пропонують переваги для підтримки своїх співробітників і сімей.

Netflix пропонує 52 тижні оплачуваної відпустки по догляду за дитиною для батьків (включаючи прийомних дітей).

Це можна зробити в будь-який час, незалежно від того, чи це перший рік життя дитини, чи інший час, який відповідає її потребам. Для порівняння середній показник становить 18 тижнів в інших великих технологічних компаніях.

Spotify пропонує подібну програму, але з меншою тривалістю 24 тижні оплачуваної відпустки. Компанія вважає, що запуск цієї ініціативи призвів до сплеску зовнішніх заявок на роботу, який ніколи не зменшується.

Коли йдеться про соціальні заходи, Netflix і Spotify використовують свої платформи соціальних мереж, щоб продемонструвати підтримку таким рухам, як Pride month, екологічна стійкість і Black Lives Matter. Netflix показує приклад того, як націлюватися на нішеву аудиторію та аудиторію меншин і звертатися до неї за допомогою розумних соціальних мереж.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: PFIZER

Коли трапляється лихо, екстрена допомога в охороні здоров'я має вирішальне значення.

Щоб допомогти в цих обставинах, Pfizer має тристоронній підхід:

1. пожертвування продуктів,
2. гранти та
3. рішення для доступу.

Гранти були надані таким країнам, як Гаїті, після урагану Метью та глобальної кризи біженців у Європі та на Близькому Сході. Ці гроші надаються у співпраці з громадськими організаціями, щоб охопити якомога більше людей.

Під час пандемії COVID-19 через свою програму глобальних медичних грантів компанія Pfizer надала 5 мільйонів доларів США для покращення розпізнавання, діагностики, лікування та ведення пацієнтів.

Крім того, гранти були надані клінікам, медичним центрам і лікарням для покращення лікування та результатів лікування пацієнтів з COVID-19.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. БЛАГОДІЙНІ ПОЖЕРТВИ: WELLS FARGO

Щороку Wells Fargo жертвує до 1,5% свого доходу на благодійні цілі більш ніж 14 500 некомерційним організаціям через філантропію, наприклад продовольчі банки та інкубатори (наука про рослинництво та відновлювана енергія), щоб пришвидшити вихід на ринок для стартапів.

У відповідь на пандемію COVID-19 компанія пожертвувала 6,25 мільйона доларів на підтримку внутрішньої та глобальної боротьби. Це включає 1 мільйон доларів для Фонду CDC, 250 000 доларів для Міжнародного медичного корпусу в 30 країнах і 5 мільйонів доларів для зусиль на місцевому рівні для задоволення потреб громади.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. МАСОВІ КАМПАНІЇ: TOMS

Місія TOMS полягає в тому, щоб пожертвувати пару взуття за кожну продану пару, і це призвело до пожертвування понад 100 мільйонів пар взуття дітям, які цього потребують. Ці прибутки були використані для допомоги людям із вадами зору шляхом надання окулярів за рецептом і лікування, забезпечення «безпечної» питної води та створення підприємств у країнах, що розвиваються, для створення робочих місць.

Оскільки компанія зазнала критики з боку неурядових організацій за створення залежності від безкоштовного взуття та крах місцевої взуттєвої промисловості, TOMS переоцінила свою стратегію. Замість того, щоб зосереджуватися на безкоштовному взутті, компанія тепер **ЖЕРТВУЄ ОДНУ ТРЕТИНУ СВОГО ПРИБУТКУ** на масові кампанії. Це включає Фонд допомоги COVID-19 і кампанії расової справедливості, такі як Black Lives Matter.

«Ми дізналися, що надання взуття, зору та безпечної води протягом більше десяти років було чудовим початком — правильним початком — для створення значущих змін. Але рішення про надання грантів на вплив дозволить нашій спільноті зробити ще більше. Замість того, щоб дарувати взуття, ми віддаємо 1/3 нашого прибутку. Іншими словами, 1 долар на кожні 3 долари, які ми заробляємо, тобто приблизно стільки, скільки компанія може дати, зберігаючи духовне світло». —

Звіт про вплив TOMS 2019-2020.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНИЙ: BOSCH

Компанія Bosch поставила перед собою амбітні цілі щодо захисту навколишнього середовища, щоб зменшити свій екологічний слід за допомогою кліматичних заходів, використання води та циклічної економіки.

Здається, ця амбіція виправдалася та проклала шлях для інших глобальних компаній, оскільки 400 її філій тепер кліматично нейтральні.

Тепер компанія хоче скоротити викиди вгору (придбані товари та послуги) і вниз (використання продукції) на 15% у 2030 році.

«Досягнувши наших початкових цілей для обсягів 1 і 2, ми тепер вирішуємо питання викидів обсягу 3 з таким же ступенем суворості, встановлюючи конкретні цілі та етапи на найближчі роки». - Торстен Каллвайт, голова відділу охорони здоров'я та сталого розвитку

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. CLEAN TECHNOLOGY: GE

Минуло більше десяти років відтоді, як General Electric запустила Ecomagination, свою бізнес-стратегію щодо відновлюваних джерел енергії з місією подвоїти використання чистих технологій і отримати 20 мільярдів доларів доходу від зелених продуктів.

У рамках конкурсу «Ecomagination Challenge», запущеного минулого року, GE нагородила п'ятьох людей по 100 000 доларів США за розробку інновацій, таких як надувна вітряна турбіна, інтелектуальний лічильник води, кіберзахищена мережева інфраструктура, а також технологія короткого замикання та відключення.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ: STARBUCKS

Starbucks хотіла диверсифікувати свою робочу силу та надати можливості для певних когорт. Компанія пообіцяла найняти 25 000 американських військових ветеранів і їхніх дружин до 2025 року в рамках своїх соціально відповідальних зусиль.

Достроково компанія досягла цієї віхи на шість років раніше і тепер щороку наймає 5000 ветеранів і військових.

Щоб вирішити проблему расової та соціальної рівності, Starbucks оголосила про програму наставництва, щоб об'єднати чорношкірих, корінних і кольорових людей *black, indigenous, and people of color* (BIPOC) із вищим керівництвом та інвестувати в партнерства. Мережа також прагне до 2025 року представити BIPOC на рівні 30% у корпоративних ролях і 40% у роздрібній торгівлі та виробництві.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: NEW BELGIUM BREWING COMPANY

Ця пивоварна компанія, що повністю належить її працівникам через план володіння акціями, зосереджена на сталому розвитку. Її пивоварня у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, виробляє електроенергію за допомогою сонячних панелей і стічних вод і прагне до 2030 року зробити все своє пиво нейтральним вуглецю.

Компанія також віддає 1 долар з кожного проданого бареля на підтримку своїх благодійних ініціатив, цінностей і цілей.

За словами директора КСВ Кеті Воллес: «Ми вважаємо, що соціальне та екологічне благополуччя складно переплетені».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. МІСЦЕВІ ГРОМАДИ: THE WALT DISNEY COMPANY

Дісней зобов'язався зменшити свій вуглецевий слід у своєму звіті про КСВ за 2020 рік із цілями щодо нульових чистих викидів парникових газів, нульових відходів і зобов'язань щодо збереження води.

Вони активно забезпечують сувору міжнародну трудову політику для захисту безпеки та прав своїх працівників.

Вони також активні в громаді та заохочують своїх працівників робити те саме. Коли їхні парки закрилися через пандемію COVID-19, Disney зосередив свої зусилля на КСВ на місцевих громадах. Вони надали 27 мільйонів доларів на пожертвування продуктів харчування та ЗІЗ із закритих парків і виробничих комплексів, а також заохочували співробітників брати участь у віртуальному волонтерстві.

The
Walt Disney
Company

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. УПАКОВКА: LEGO

Lego інвестує 400 мільйонів доларів протягом наступних трьох років, зосереджуючись на прискоренні своїх зусиль у сфері сталого розвитку. Їхня головна мета як сучасного супербренду полягає в тому, щоб ДО 2025 РОКУ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ОДНОРАЗОВОЇ ПЛАСТИКОВОЇ УПАКОВКИ ДЛЯ СВОЄЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩОБ УСЯ УПАКОВКА БУЛА ЕКОЛОГІЧНОЮ. З 2021 року вони випробовуватимуть паперові пакети в коробках у партнерстві з Лісовою наглядовою радою. Вони також інвестують у більш екологічні продукти, які не створюють відходів і є нейтральними вуглецю. Генеральний директор LEGO Group Нільс Б. Крістіансен сказав: *«Ми не можемо втратити з поля зору фундаментальні виклики, які постануть перед майбутніми поколіннями. Дуже важливо, щоб ми вжили термінових заходів зараз, щоб подбати про планету та майбутні покоління. Як компанію, яка дивиться на дітей як на приклад для наслідування, нас надихають мільйони дітей, які закликають до більш термінових дій щодо зміни клімату».*

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ЖУРНАЛІСТИКА: THE WASHINGTON POST

На хвилі фейкових новин новинні видання звертаються до соціальних мереж, таких як TikTok, щоб звернутись до нової аудиторії та подолати неправдиву інформацію про такі проблеми, як вибори в США та коронавірус.

The Washington Post є одним із прикладів того, як новинний бренд успішно використовує TikTok. Їхній слоган — «Ми — газета», а їхній профіль у TikTok уже має 1 мільйон підписників (і зростає). Їх мета? Щоб залучити нових читачів і зміцнити довіру, використовуючи короткі відео та вірусний контент. За словами Дейва Йоргенсена, гуру соціальних медіа Post, стрімке зростання TikTok пояснюється тим, що платформа підвищила довіру між газетою та її підписниками. Він вважає, що TikTok – це журналістика у всіх сенсах. «Майже в кожному іншому TikTok є якісь новини, пов'язані з цим, і ми доставляємо новини користувачам. Ось що таке журналістика – доносити новини так, як ви можете, відповідально».

The Washington Post

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ФІЛАНТРОПІЧНА МОДЕЛЬ 1-1-1 SALESFORCE

Окрім лідерства в технологічному просторі, гігант хмарного програмного забезпечення Salesforce є новатором у сфері корпоративної філантропії.

З самого початку компанія відстоювала свою філантропічну модель 1-1-1, яка передбачає передачу *одного відсотка продукту, одного відсотка власного капіталу та одного відсотка часу співробітників громадам і некомерційному сектору.*

На сьогоднішній день співробітники Salesforce провели понад 5 мільйонів годин волонтерської роботи. Крім того, компанія надала понад 406 мільйонів доларів грантів і пожертвувала понад 40 000 некомерційних організацій і навчальних закладів. Крім того, завдяки співпраці з об'єднаними шкільними округами Сан-Франциско та Об'єднаних шкіл Окленда Salesforce допомогла зменшити частоту повторення алгебри та сприяла тому, що високий відсоток учнів отримує А або В на уроках інформатики. Оскільки дохід компанії продовжує зростати, Salesforce є яскравим прикладом ідеї про те, що ініціативи щодо отримання прибутку та соціального впливу не обов'язково суперечать одне одному.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНА МІСІЯ BEN & JERRY

Для Ben & Jerry's позитивний вплив на суспільство так само важливий, як і виробництво морозива преміум-класу.

У 2012 році компанія стала сертифікованою корпорацією B, бізнесом, який поєднує мету та прибуток, дотримуючись найвищих стандартів соціальної та екологічної ефективності, публічної прозорості та юридичної відповідальності.

У рамках своєї загальної відданості лідерству з прогресивними цінностями виробник морозива заснував у 1985 році Ben & Jerry's Foundation, організацію, яка займається підтримкою масових рухів, які стимулюють соціальні зміни.

Щороку фонд надає приблизно 2,5 мільйона доларів грантів організаціям у Вермонті та Сполучених Штатах. Серед одержувачів грантів – Об'єднана асоціація робітників, правозахисна група, яка прагне покінчити з бідністю, і Коаліція чистого повітря, організація охорони навколишнього середовища та правосуддя, що базується в Нью-Йорку.

У 2014 році фонд отримав нагороду Національного комітету за чуйну благодійність, і він продовжує спонсорувати зусилля з пошуку рішень системних проблем як на місцевому, так і на національному рівнях.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ LEVI STRAUSS

Окрім того, що Levi's є одним із найуспішніших модних брендів в історії, Levi's також є одним із перших, хто наполягає на більш етичному та стійкому ланцюжку постачання.

У 1991 році бренд створив Умови участі, які встановили глобальний кодекс поведінки щодо ланцюжка поставок і встановили стандарти щодо прав працівників, безпечного робочого середовища та екологічно чистого виробничого процесу. Щоб зберегти свою відданість у мінливому світі, Levi's регулярно оновлює свої Умови участі. У 2011 році, на 20-ту річницю свого кодексу поведінки, Levi's оголосила про свою ініціативу Worker Wellbeing щодо реалізації подальших програм, спрямованих на здоров'я та благополуччя працівників ланцюга поставок. З 2011 року ініціатива Worker Wellbeing була поширена на 12 країн, і понад 100 000 працівників скористалися нею. У 2016 році бренд розширив ініціативу, пообіцявши розширити програму до понад 300 000 працівників і до 2025 року виробляти понад 80 відсотків своєї продукції на заводах Worker Wellbeing. За постійні зусилля, спрямовані на підтримку добробуту своїх людей і навколишнього середовища, Levi's було названо одним із переможців премії Engage for Good's Golden Halo 2020, яка є найвищою нагородою для соціально відповідальних компаній.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЕЙСИ КСВ/ВДП ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ

1. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
2. КСВ/ВДП: УСПІШНІ КЕЙСИ
ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ